

Д-Р ВОЙЦЕХ КОСЕК
КРАКІВ

ЧОТИРИ ЧАШІ ПАСХИ. ЧОМУ ЧОТИРИ?

Вступ

Пасха – це найбільше юдейське свято, найвизначніший елемент релігії, що була об'явлена ізраїльтянам як спосіб спілкування Вибраного Народу з самим Богом, Творцем і Спасителем – з Тим, Хто вивів їх з єгипетського рабства близько XV століття¹ до народження Христа; став їхнім Владикою, Опікуном та Возлюбленим для того, щоб впровадити їх в Обіцяну Землю як їхню спадщину, як Його дар Ізраїлеві-Возлюбленій. Пасха здійснюється як домашня літургія під проводом батька родини, котрий має обов'язок прослідкувати, щоб усе відбувалося згідно з наказами й приписами «Пасхальної аггади» – літургійної книги, що була сформована Традицією протягом віків. Ця вимога підпорядкування всього літургійному порядку – що в івриті виражається словом «седер» (סדר)² – характерна для Вибраного Народу, котрий своїм послухом віддає честь Богу як Цареві Ізраїлю.

Пасху святкують за святково прибраним родинним столом, на якому чільне місце займає особливий таріль, седеровий таріль, із розміщеними на ньому стравами-символами; ще на оздобленій скатерці покладені один над одним три прісні хліби (маці); а також вино і чаші, котрі в міру розвитку літургійного

¹ Науковці вже давно намагаються визначити дату екзодусу; висловлюються або за XV, XIV, або ж за XIII століття перед Христом: пор. A. MALLON, *Exode*, в: L. PIROT, *Dictionnaire de la Bible. Supplément*, т. II (CHYPRE-EXODE), Paris 1934, кол. 1342: автор стверджує, що досі жодна із двох найкращих теорій не переважила; S. ŁACH, *Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz*, Poznań 1964, с. 51-64; S. WYPUCH, *Księga Wyjścia*, в: L. STASZOWIAK (ред.), *Wstęp do Starego Testamentu*, Poznań 1990, с. 99-119; C. DANNA, *Enciclopedia illustrate della Bibbia*, пер. V. GAMBI, Roma 1983: автор вказує на гіпотезу про екзодус у XIII столітті (с. 64), за часів фараона Рамзеса II (с. 133); T. BRZEGOWY, *Pięcioksiąg Mojżesza*, Tarnów 1995, с. 64-70; T. JELONEK, *Księgi historyczne Starego Testamentu*, Kraków 2006, с. 13: автор висловлюється за XV століття перед Христом, саме тоді, як сталося потужне виверження вулкану Санторін, а суспільне сум'яття, пов'язане з цим виверженням, охопило також і Єгипет, і цим могли скористатись ізраїльтяни; водночас автор пояснює, що в біблійному описі, щоправда, нічого не говориться про виверження вулкану, лише про чудесне втручання Бога (кари); однак же біблійна мова може іншим способом, ніж наша, показувати наслідки Божого владарювання над природою та Його спасенної міці щодо вибраного Народу. Також робилися й надалі робляться спроби визначити трасу екзодусу: пор. M.D. OBLATH, *Of Pharaohs and Kings – Whence the Exodus?*, «Journal for the Study of the Old Testament», 87 (2000), с. 33.

² Пор. P. BRIKS, *Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, wydanie trzecie*, Warszawa 2000, с. 241: סדר.

дійства будуть наповнювані й у відповідний момент вихилені на знак того, що ось наближається чи вже здійснився один з чотирьох головних етапів літургії цієї святої ночі Пасхи.

Пасха – це релігійний обряд, священна вечеря, яка має свою чітко визначену логіку чотирьох головних етапів що сліднують один за одним, які теж складаються з чотирнадцяти менших елементів, і кожний із них сповнений різноманітними літургійними актами: молитвою, співом, оповіданням, споживанням агнца, опрісноків, гіркою зілля як страв, що були наказані самим Богом вже напередодні виходу ізраїльтян із Єгипту, а також інших особливих символічних страв, обдуманих отцями Ізраїлю з любові до Бога, протягом так довгої історії їхнього спілкування з Ним.

Пасхальна вечеря справляється в родинному колі раз на рік. Згідно з законом, що Бог його надав ізраїльтянам за посередництвом Мойсея вже в Єгипті, і записаним у Книзі Вихід (12, 1 – 13, 16)³, Пасху слід було святкувати щороку тієї самої ночі з 14 на 15 день місяця Авів, бо ж саме цієї ночі Бог побив усіх первородних Єгипту, а вирятував ізраїльтян, котрі споживали за Його наказом пасхального агнца по своїх домах, замкнених із середини, а із-зовні помазаних кров'ю агнца, що споживався.

Пасхальна ніч з 14 на 15 день місяця Авів, тобто місяця перших плодів, це перша весняна повінь місяця після весняного рівнодення, тобто саме тоді, коли день стає довшим від ночі, а земля починає віддавати перші врожаї нового року.

Оскільки місячний цикл триває близько 28 днів, а розпочинається в моменті, коли місяць має вигляд гострого серпа і починає день у день наближатися до повені, тому-то у ніч з 14 на 15 день завжди видно повний місяць.

Таким чином повний місяць, як важливий знак, був вписаний у саму літургію, пригадуючи ту ніч, роз'яснену світлом повного місяця, коли завдяки втручанням Бога ізраїльтяни вирушили з єгипетської неволі, після чотирьохсот тридцяти років перебування на чужій землі (пор. Вих 12, 40). Пам'ять про події цієї ночі незмірно важлива, бо наказана самим Богом (пор. Вих 13, 3. 14). Вона пробуджує в серцях пасхальної спільноти вдячність Богові за те, що Він вчинив тоді їхнім Батькам, а через це – їм самим.

Доскональне пізнання пасхальної літургії показує однак, що вона є не лише спомином прадавньої історії. Отже ціла пасхальна літургія має на меті впровадити її учасників у ту фундаментальну для них як Вибраного Народу подію, має насправді вчинити їх учасниками спасенних подій, які з точки зору людської історії та людської природи, здавалося б, раз і назавжди закриті, бо належать минулому. Це воістину незвичайне, бо недоступне чуттєвому пізнанню, перенесення учасників Пасхи в минуле, в час виходу з Єгипту, буде ретельно представлене в нинішній статті.

³ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18*, Kraków 2008, с. 127-153; 266-268: Вих 12, 1 – 13, 16 становить літературну одиницю як перикопа закону. Слід додати, що перикопа закону – це одна з шести частин літературних схем, які близько XVI-XII д.н.е, зобов'язували під час складання хеттських трактатів, які документували союзи з іншими державами, що їх заключали їхні володарі. Пор. там само, с. 247-278.

Явлення внутрішньої логіки тієї незвичайної літургії, якою є Пасха, буде метою нашої статті. Логіку Пасхи потрібно відчитувати з «Пасхальної агади» як літургійної книги, що стала плодом довгого процесу її формування у Традиції Ізраїлю, а врешті-решт записаної як допомога для батька в сім'ї, котрий має оберігати її вірне здійснення у щорічному святкуванні. Більше того, логіку Пасхи сам Бог вписав – за посередництвом натхнених авторів, із яких найважливішу роль відіграв Мойсей – у логіку, за якою в літературному плані була скомпонована Книга Вихід, її перші вісімнадцять розділів.

Буде показано, що Пасха – це структура, складена із чотирьох основних частин, при чому кожна із цих частин пов'язана з одною чашею вина, що його випивають у міру поступу літургійного дійства. У зв'язку із цим фактом майже відразу напрошується таке питання: чому чин Пасхи було встановлено як структуру, що складається саме з чотирьох частин?⁴

Виявляється, для того, щоб отримати правильну відповідь, ключовим буде відкриття зв'язку, який існує між цим чином і більш ранньою структурою церемоніалу заключення союзу, того церемоніалу, що зобов'язував володарів держав на стародавньому Близькому Сході близько XVI – XII століття перед Христом. Саме оце відкриття такого зв'язку – між чином Пасхи й церемоніалом заключення союзу – дозволяє помітити, що у літургійну послідовність елементів Пасхи була вписана логіка церемоніалу заключення союзу, того союзу, що Бог заключив його з Ізраїлем у той час, як здійснював випровадження його із землі чужої до власної, союзу, що був заключений під час переходу через Червоне море, а отже – раніше, ніж загальновідомий союз на Синаї⁵.

На самому початку наукових пошуків слід буде поставити собі ще одне питання: наскільки пізнання Пасхи є важливим сьогодні, коли вже більш як дві тисячі років Бог запрошує людство увійти із Ним в союз інший, ніж той із давнини близько XV століття перед Христом; в союз, який Єдинородний Божий Син, Ісус Христос, заключив через свій перехід через «червоне море» Його людської Крові! Виявляється, що розуміння юдейської Пасхи необхідне для доброго й правильного розуміння євхаристійної літургії. Дуже промовистим є

⁴ Відповіді, що їх дають інтерпретатори, дуже різноманітні, проте всі вони не сягають глибини співвідношення поміж Книгою Вихід і Пасхою. Пор. פסח של פסח Passover Haggadah with a new translation by Chaim Raphael, New York 1972, с. 5; P. JEŃDRZEJEWSKI і B. KRAWCOWICZ; J. KOWALSKI (консультація), *Pesach*, Los Angeles – Warszawa 2006, с. 12-14.

⁵ Слід зауважити, що на горі Синай відбувся наступний, вже другий союз поміж Богом та Ізраїлем як Вибраним Народом. Перший союз був заключений у переході поміж водами Червоного моря. Пізніше були й наступні. Ось, Книга Второзаконня документально підтверджує заключення союзу, який Бог заключив з ізраїльтянами у моавських степах, за посередництвом Мойсея, безпосередньо перед його смертю (пор. особливо чіткі формулювання у 29, 11-14). Його ж наступник Ісус Навин, у свою чергу – безпосередньо перед своєю смертю – був посередником для союзу, який Бог заключив з ізраїльтянами в Сихемі (пор. Ісус Нав 23, 1 – 24, 28, а найбільше – у 24, 25). Пізніше були наступні. Слід пам'ятати, що багаторазове заключення союзу з ізраїльтянами Богом не є чимось новим, адже ще з Авраамом Бог заключав союз двічі – спочатку односторонній, а потім двосторонній (пор. Бут 15, 18; 17, 1-26). У кожному з наступних союзів Бог дає нові обітниця й накази, достосовані до змінених обставин життя людини чи народу, яких Він провадить.

той факт, що вона – як і Пасха – має чотири головні частини. Але не лише це будить глибоке наукове й релігійне зацікавлення. Отже Євхаристія – так само, як і Пасха – побудована, як істинно Божа «машина часу», як абсолютно надійний і дієвий засіб справжнього (а не тільки уявного) перенесення її учасників у час тих подій, що святкуються: Пасха переносить у час переходу Ізраїлю з Єгипту через Червоне море до землі свободи; Євхаристія переносить у час переходу Ісуса Христа через Долину Смерті до Отця в небі.

Щоправда, Євхаристія як така не буде предметом більш глибокого аналізу в нинішній статті, але, обговорюючи елементи пасхальної літургії, не зайвим буде принаймні згадати ключові аналогії поміж ними та елементами Євхаристії. Лише буде присвячено більше уваги третій частині чину, яка є ключовою для того, щоб зрозуміти цілість.

Слід пригадати, що Ісус Христос, у ніч безпосередньо напередодні свого переходу з цього світу до вічності, справляв із вибраними Апостолами Тайну Вечерю як юдейську пасхальну літургію⁶. Оскільки Ісус і Апостоли не споживали тоді пасхального агнця⁷, то пасхальна літургія Ісуса, в плані зовнішньої форми знаків, була такою ж самою як і юдейська Пасха за часів зруйнування храму в Єрусалимі у 70-му році – відтоді євреї не споживають агнця на Пасху, бо немає храму, де можна було б його жертвувати⁸.

Слова Христа, які св. Лука записав на початку опису встановлення Тайни Євхаристії: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати» (Лк 22, 15) – вказують на необхідність пізнання юдейської Пасхи, з метою глибинного входження в тайну Його Святої Євхаристії. Тому-то, задля повнішої реалізації цього завдання, вчений-бібліїст не обмежується лише екзегезою текстів Святого Письма в їх оригінальному записі, але й докладає зусиль, щоб увійти у світ понять і висловлювання думок, що був притаманний людям того культурного середовища, в якому цей запис було зроблено⁹.

Таким чином біблійна екзегеза має бути підтримувана дослідженнями з аналізом старовини, що належить до багатьох сфер широко поійнятої культури та релігії стародавнього світу, а особливо Вибраного Народу.

Їхнє пізнання сьогодні постійно поглиблюється завдяки археологічним, історичним, культурним чи літературним відкриттям.

⁶ А. JANKOWSKI, *Biblijna teologia przymierza*, Kraków 1997, с. 109-110: у приписі 48-му автор зібрав одинадцять рис, які свідчать про те, що Тайна Вечеря була пасхальною вечерею. Пор. ше: Той самий, *Eucharystia Nową Paschą*, в: W. Świerzawski (ред.), *Msza Święta* (II. Mysterium Christi 3), Kraków 1992, с. 10-24.

⁷ Так було тому, що ягня спочатку треба було жертвувати в єрусалимському храмі, однак же це можна було робити лише через кільканадцять годин – тоді, коли Ісус як новий Агнець був вже на хресті й приносив жертву із самого себе, а не зі звичайного ягняти. Він віддавав Отцю своє власне життя (пор. Ін 19, 30-42).

⁸ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 293.

⁹ Пор. PIUS XII, *Encyklika Divino afflante Spiritu*, 558, в: H. Lempa (ред.), *Aby lepiej słyszeć słowo Pana*, т. II: *Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz*, Wrocław 1997, с. 103: «Екзегет має немов у душі повернутися до отих прадавніх століть Сходу й за допомогою історії, археології, етнології та інших галузей знання точно визначити, яким літературним жанром мали намір скористатися стародавні автори і яким вони насправді скористались».

1. Спроби відкриття початку й історичного розвитку чину Пасхи

Доскональне пізнання чину Пасхи з часів Ісуса є просто необхідним для інтерпретації тих текстів Нового Завіту, в яких міститься запис про встановлення Ним Євхаристії – «Нової Пасхи» як Нового Завіту (Союзу) в Його Крові. Однак виявляється, що досі науці не була znana жодна така пам'ятка старовини (літературна чи будь-яка інша), у якій чин Пасхи з часів Христа був би повністю документований. За найдавніший запис чину Пасхи вважалася «Пасхальна агада», при чому її найперші записи датуються початком II століття після Христа. Науковці вважають, що її текст повставав поступово, протягом багатьох століть, а її першу версію було складено між другою половиною II та кінцем IV століть¹⁰.

В такій ситуації всі зусилля, спрямовані на зрозуміння початків Пасхи, спиралися лише на гіпотези. Посеред різноманітних спроб відкриття початків Пасхи, найширше визнання отримала гіпотеза про культурно-релігійну еволюцію форм цього празника, про його походження із двох окремих свят – пастирського свята жертвування агнця та хліборобського свята жертвування перших плодів¹¹.

Одночасно – на думку чималої групи визначних експертів – ця гіпотеза не має насправді ґрунтовних наукових підстав: «Часто висловлюваний погляд, що, мовляв, перед ізраїльською Пасхою вже раніше існувала якась форма цього празника як весняне свято номадів, спирається лише на розважаннях з царини історії культури та релігієзнавства. Не існує жодних більш ранніх чи сучасних із Біблією поза-біблійних джерел, які потверджували б цю гіпотезу»¹².

До аргументів цієї частини дослідників варто буде приєднати нещодавно відкритий факт: Книга Вихід показує чин Пасхи саме як плід Божого втручання, а не еволюції світських празників. Його буде роз'яснено в цій статті.

¹⁰ Пор. С. ADLER (ред.), *The Jewish Encyclopedia* (томи I-XII), т. I, New York – London, 1901-1906, с. 141-146: *Haggadah (shel Pesah): Ritual for Passover eve*: див. в інтернеті: <http://www.jewishencyklopedia.com>; B.S. CHILDS, *The Book of Exodus. A Critical Theological Commentary*, Philadelphia 1974, с. 208-209: автор вказує на вагу для досліджень таких текстів: а) рабиністичних писань: Таргумів, Мідрашів, Мішн, Тосефт, Агад і Талмудів, б) писань не-рабиністичних: папірусів з Елефантини, Книги Ювілеїв, Книги Премудрості Соломона, творів Філона Александрійського, творів Йосифа Флавія, творів з Кумрану, пасхального ритуалу Самарян. Подає також багату літературу з даного предмету.

¹¹ Пор. R. CANTALAMESSA, *Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii i pierwotnego Kościoła*, пер. M. BRZEZIŃKA, Kraków 1998, с. 16; A. ROLLA, F. ARDUSSO, G. GHIBERTI, G. MAROCCO, *Enciclopedia della Bibbia*, т. V, Torino 1969-1971, кол. 537: Пасха відповідає номадичному життю Ізраїлю (corrisponda vita nomade di Israel), проте набула нове значення у зв'язку з ексодусом. Пор. ще H. HAAG, *Vom alten zum neuen Pascha. Geschichte und Theologie des Osterfestes* (Stuttgarter Bibel-Studien, 49), Stuttgart 1971, с. 58-63: vom Nomadenpesach zum Pesach Israels; R. DE VAUX, *Instytucje Starego Testamentu*, в: *Nomadizm i jego pozostałości, instytucje rodzinne, instytucje cywilne*, пер. T. Brzegowy, т. I, Poznań 2004, с. 500-503.

¹² Пор. F. RIENECKER, G. MAIER; W. CHROSTOWSKI (наук. ред. польського видання), *Leksykon biblijny*, Warszawa 1994, с. 591. Варто додати, що уважне вивчення двох останніх опрацювань показує, що de Vaux підтримує погляд про два первісні свята, оскільки він надкритично інтерпретує біблійні тексти, для прикладу Втор 16, 1-8: R. DE VAUX, с. 497; F. RIENECKER, с. 592; пор. ще T.A. BRYAN, *The New Compact Bible Dictionary*, Michigan 1967, с. 173 (Feasts).

Розбіжність наукових поглядів для нас є настільки цінною, з точки зору методології досліджень, що змушує нас поставити собі важливе запитання, яке надалі спрямовуватиме наш аналіз: якою, отже, є істина про наукову гіпотезу, що подає початки Пасхи як результат еволюційного процесу; а таким чином вона приваблива для тих, хто очікує від біблійної науки «наукової дієвості» у появленні «правди» іншої ніж та, що записана на сторінках Книги Вихід?

Вдумливе вивчення початків цієї «еволюційної» гіпотези та фактів її прийняття багатьма дослідниками показало, що ця гіпотеза є методологічно неспроможною. Бо ж задля її доведення було вжито аргументів, зачерпнутих із самої тези, яка була доказувана: доведено те, що було закладено як один із аргументів у доказі! Тут має місце так звана помилка логічного кола¹³.

Не зайвим буде хоч би коротко пояснити, на чому полягає ця помилка, котра протягом цілого ХХ століття приносила гіркі плоди наче б то наукових відкриттів у сфері біблістики, а ще й тепер має чимало «сповідників». Виявляється, що прищеплення цієї теорії на здоровому стовбурі правильної екзегези, спеціально було розбите на два етапи, щоб нелегко було відкрити цей обман.

На першому етапі творцями цієї «еволюційної» гіпотези був вигаданий певний гіпотетичний розвиток чину Пасхи, а потім на його основі ними ж було оцінено вік тих фрагментів Біблії, де хоч щось говориться про Пасху. Проробляли ж це вони таким способом, що найстаршими назвали ті тексти, зміст яких погоджувався із закладеною ними найстаршою фазою розвитку чину, а наймолодшими назвали ті тексти, зміст яких відповідав би кінцевій фазі розвитку чину Пасхи. Результати цієї «праці» згодом опублікували. Так було завершено перший і головний етап їхніх «досліджень», – ще донині у багатьох підручниках і наукових опрацюваннях¹⁴ можемо зустріти зіставлення, в яких окремі, часто дуже невеличкі, фрагменти Святого Письма позначено як ті, що належать до певних літературних джерел чи пластів (н. п. J, E, D, P).

На другому ж етапі, що наступив через деякий час, коли вже здавалося, що всі давно забули про те, що це саме закладена гіпотеза розвитку чину Пасхи дала в результаті класифікацію фрагментів (н. п. на J, E, D, P), було зроблено зворотну дію!: на підставі (так отриманого!) датування фрагментів, було «науково відтворено» розвиток чину Пасхи, тобто показано, який етап у розвитку Пасхи був найстаршим, а який наймолодшим.

Як бачимо, цей результат не має жодної наукової цінності: бо «доведено» таку ж послідовність історичних етапів розвитку Пасхи, яку було закладено спочатку, щоб провести датування фрагментів. Нажаль, досі ще небагато бібліїстів усвідомлюють собі цю логіку порочного кола – багато хто з них і

¹³ Поп. W. KOSEK, *Logika błędnego koła w egzegezie XX w. i jej przezwyciężanie*, в: W. Chrostowski, H. Witczyk, K. Bardski, A. Malina, W. Rakocy, R. Sikora, A. Tronina, B. Strzałkowska (редактори), *Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich* (9), Warszawa 2012, с. 385-431.

¹⁴ Поп. S. MEDALA, *Wprowadzenie ogólne do Pięcioksięgu*, в: L. Stachowiak (ред.), *Wstęp do Starego Testamentu*, Poznań 1990, с. 65-76; R. DE VAUX, *Instytucje Starego Testamentu*, в: *Nomadyzm i jego pozostałości, instytucje rodzinne, instytucje cywilne*, пер. Т. Brzegowy, т. I, Poznań 2004, с. 496-504.

надалі спираються у своїх дослідницьких працях на датування фрагментів, вигадане авторами «еволюційного розвитку» чину Пасхи.

Отже ця гіпотеза, що спиралася на нібито науково визначене датування фрагментів Біблії, виявилась ілюзією. То ж, чи можливо, щоб через аналіз канонічного тексту Біблії відкрити первісний чин Пасхи?

У нинішній статті буде представлено результати досліджень чину Пасхи, котрий, як виявилось, був прихований у Книзі Вихід (розділи 1 – 18) під яскравою шатою літературного опису виходу ізраїльтян із єгипетського рабства! Літературна побудова перших вісімнадцяти розділів Книги Вихід базується на шести перикопах, тобто цілісних літературних одиницях. Кожна перикопа посідає свій власний лейтмотив, який, у свою чергу, підпорядковується реалізуванню теми понадрядної структури, яку становить літературна структура Вих 1 – 18.

Відкриті залежності чисел¹⁵, котрі характеризують цей шестиелементний літературний шедевр, являються фактом, котрий не залежить від поглядів окремих дослідників і не впливають із посилань дослідницької методи. Їх існування свідчить про те, що останній редактор Вих 1 – 18 був євреєм¹⁶. І тим не менше, важливим фактом, який не залежить від поглядів та наукових уподобань екзегета, є те, що аналогічні чисельні залежності характеризують довжину шести рамен священного свічника (пор. Вих 25, 31-36), Менори¹⁷, якого за Божим наказом зробив Мойсей «за зразком, що його Господь показав йому» (Числ 8, 4) та помістив у Наметі Зустрічі. Все це не може бути твором випадку, але є твором одного Автора – Бога.

На цьому місці варто пригадати собі правило, сформульоване польським бібліїстом, о. проф. Юліаном Важехою¹⁸, котре проголошує, що, якщо у специфічних числових залежностях якогось фрагменту Біблії приховане істинне (а не вигадане екзегетом!) Об'явлення, то воно має також міститися в змісті цього самого фрагменту. Отже роль аналізування чисел полягає в тому, щоб напровадити екзегета на шлях, який веде до відкриття Об'явлення, природним чином записаного через вирази, речення й перикопи (більші літературні одиниці) у тих текстах, де воно раніш могло бути пропущене повз увагу.

Літературно-історичні дослідження показують, що Книга Вихід 1 – 18 – це не лише яскрава розповідь, але передусім це історичний трактат, який документально підтверджує заключення союзу¹⁹ поміж Богом та Ізраїлем.

¹⁵ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 276-278: у наступних шести перикопах частота повторювання єврейських форм часу минулого до майбутнього така: 62 %, 56 %, 35 %, (100-34) %, 56 %, 62 %, завдяки чому склад шести перикоп має концентричну будову А В С С' В' А'; а навіть є він хаїзмом, з огляду на залежність, яка пов'язує середні перикопи: 35 % ≈ (100-34) %..

¹⁶ Пор. Т. JELONEK, *Znaczenie mistycznej tradycji żydowskiej dla chrześcijańskiego rozumienia Biblii na tle nauczania kościelnego*, «Polonia Sacra», 9/53 (2001), с. 161-163.

¹⁷ Пор. Т. JELONEK, *Z badań nad Biblią* (4), Kraków 2002, фото на обкладинці.

¹⁸ Пор. J. WARZECHA, *Recenzja książki: Jeffrey Satinover, Kod Biblii. Ukryta prawda*, пер. D. KONIECZKA, Bydgoszcz 1999, «Ruch Biblijny i Liturgiczny», 52 (1999), с. 372.

¹⁹ Пор. W. KOSEK, *Zawarcie przymierza w Wj 1-18 na tle zwyczajów Bliskiego Wschodu*, в: Т. JELONEK, R. BOGACZ, *Między Biblią a kulturą*, I, Kraków 2011, с. 9-32.

Осягнення цього результату в науковому пошуку стало можливим завдяки тому, що йому передувала інтенсивна праця багатьох науковців, які займаються проблематикою стародавніх союзів між державами²⁰. Союзи в країнах стародавнього Сходу документувались у формі «трактату союзу» записаного на табличках, які виготовлялись із випаленої глини, а багато з них завдяки археологічним відкриттям доступні й зараз знавцям клинопису²¹. Передусім треба підкреслити фундаментальне значення пошуків, проведених В. Корошецем, котрий як один з перших, базуючись на матеріалах джерел, опублікував дисертацію про державні об'єднання древніх хеттитів²². Завдяки йому Дж. Е. Менденхолл²³, у свою чергу, провів аналіз цих творів та омовив їхню літературну форму. До подальшого ж поступу цих досліджень спричинилися К. Бальцер (праця з 1960 р.) і Д. Дж. Маккарті (1963 р.)²⁴. Визначне місце посеред протестантських науковців займає М. Г. Кліне²⁵.

Книга Вихід 1 – 18 побудована за такою літературною схемою, яка зобов'язувала у давнину при записі трактатів, якими документувалися союзи в XVI-XII столітті перед Христом. На базі цієї літературної структури Вих 1 – 18, в прадавні часи Ізраїлю, була побудована чотирьохелементна структура чину Пасхи. Ця основна структура первісного чину Пасхи Ізраїлю від найдавніших часів²⁶ була збережена аж до наших днів, а отже була такою ж і тоді, коли Ісус Христос справляв «Нову Пасху». Завдяки цьому можна проводити аналіз чину Євхаристії, спираючись на отой первісний чин Пасхи, знати який нині необхідно задля інтерпретації новозавітних записів про Тайну Вечерю. Це також дозволяє

²⁰ Пор. S. ŁACH, *Pięćoksiąg*, в: S. Łach (ред.), *Wstęp do Starego Testamentu*, Poznań – Warszawa 1973, с. 183.

²¹ Пор. О.Н. LANGKAMMER, *Ogólne wprowadzenie do współczesnej introdukcji do Starego Testamentu*, в: L. Stachowiak (ред.), *Wstęp do Starego Testamentu*, Poznań 1990, с. 29-32; R. RUBINKIEWICZ, *Archeologia biblijna*, в: T. GADACZ, B. MILEWSKI (ред.), *Encyklopedia religii PWN*, т. I, Warszawa 2001, с. 314.

²² Пор. V. KOROŠEC, *Hethische Staatsverträge*, Leipzig 1931; P. BUIS, *La notion de l'Alliance dans l'Ancien Testament*, Paris 1976, с. 113-115: автор омовляє результати дослідницької роботи Корошеца, щоб пізніше застосувати їх у біблійних дослідженнях. В цій останній царині – як він стверджує – його випередила лише одна праця: E. VIKERMAN, *Couper une alliance*, «Archives d'histoire du droit oriental», 5 (1950-1951), с. 133-156.

²³ Пор. G. E. MENDENHALL, *Law and Covenant in Israel and the Ancient Near East*, Pittsburg 1953, 1966².

²⁴ Пор. D.J. MCCARTHY, *Der Gottesbund im Alten Testament*, Stuttgart 1966; О.Н. LANGKAMMER, *Ogólne wprowadzenie do współczesnej introdukcji*, цит. твір, с. 30.

²⁵ Пор. R.L. HARRIS, G.L. ARCHER, B.K. WALTKE, *The Theological Wordbook of the Old Testament*, Chicago – Illinois 1980, електронна версія в: *BibleWorks 6.0*, пункт 282a (בְרִית). Автор перелічує наступні праці: M. G. KLINE: *Treaty of the Great King*, Grand Rapids 1963; *By Oath Consigned*, Grand Rapids 1967. Кліне стверджує, що Декалог, Втор та Ісус Нав 24 скомпоновані – в літературному плані – згідно з вимогами трактатів Близького Сходу.

²⁶ Пор. W. KOSEK, *Logika błędnego kola w egzegezie XX w. i jej przezwyciężanie*, цит. твір, с. 418: перша головна частина «Пасхальної аглади», літургійної книги, що зобов'язує по наші дні, напевне походить із часів Соломона, оскільки при переліченні заслуг Бога як сильнішої сторони союзу вона зупиняється саме на його часах. Було ж обов'язковим таке правило, що при відновленні союзу (а кожна celebrazія Пасхи є відновленням союзу Ізраїлю з Богом) слід назвати всі заслуги сильнішої сторони – аж до дня celebrazії цього відновлення включно.

із науковою впевненістю відкинути згадану вище так звану «еволюційну» гіпотезу розвитку чину Пасхи. Чотирьохелементний чин Пасхи від самого початку, від часу виходу з Єгипту, був побудований на основі давнішої від нього структури трактатів, що визначали стародавні союзи, з XVI – XII століття перед Христом.

Для того, щоб уникнути можливих інтерпретаційних помилок, треба вже зараз зазначити, що перша Пасха Ізраїлю в Єгипті не мала певної структури, лише була простим релігійним актом на честь Бога: споживанням ягняти із прісним хлібом та гіркими зелами. Однак же, як це буде показано в 4-й частині статті, агіограф – за Божим натхненням – надав таку літературну структуру перикопі Вих 12, 1 – 13, 16, яка цілісно представляє нам це святкування Отців як один із шести етапів «ексодуса», щоб і вона мала чотири частини, які має літургія Пасхи.

Напевне, за багато віків перед приходом Месії на цей світ, кожна наступна Пасха, що святкується у річницю тієї першої, вже мала визначену структуру слідує одна за одною чотирьох частин, які були пов'язані з питтям чотирьох ритуальних чаш вина²⁷, у міру поступу літургійного дійства. Цю структуру зберігає «Агада на Песах»²⁸, основна юдейська книга пасхальної літургії²⁹.

У нинішній статті буде досконально показаний чин Пасхи. Задля того, щоб у пізніших дослідницьких працях уникнути помилок у побудові аналогій типу Пасха – Євхаристія, зараз слід звернути особливу увагу на елементи подібні, а водночас притаманні двом, трьом чи навіть чотирьом різним частинам чину Пасхи. Особливо це стосується знаку ламання хліба (у 1-й, 2-й та 3-й частинах)³⁰ і знаку наповнювання чаші й пиття з неї (знак, пов'язаний із чашею, виступає аж дев'ять разів³¹, при чому наповнювання чаші, часто-густо, не відбувається

²⁷ Пояснення значення числа «чотири» в Пасці, у тому числі числа чотирьох ритуальних чаш, омовляє за юдейськими переданнями S. PECARIC (ред.), *הגדה של פסח Hagada na Pesach i Pieśń nad Pieśniami*, Kraków 2002, с. 82, 89. Ці пояснення не відкривають той глибший зв'язок, що існує поміж чотирьохелементною структурою чину Пасхи та чотирьохелементною структурою церемонії заключення союзу.

²⁸ Пор. *הגדה של פסח Hagada. Opowiadanie o wyjściu Izraelitów z Egiptu na pierwsze dwa wieczory święta Pesach*. Wydawnictwo Księgarni M. Zalcmana, Wiedeń 1927, с. 33. «Агаду» зараз можна знайти у «Бібліофільській Едиції Репринтів» в якості репринту, зробленого з примірника із приватних зібрань в друкарні Interdruck GmbH в Ліпську, Warszawa 1991. Далі цитується: *Hagada – reprint*. Пор. ще для прикладу іншими мовами: *הגדה של פסח*, Tel-Aviv 1958; *הגדה של פסח The Passover Haggadah. A faithful English rendering* by A. REGELSON, illustrated by Z. Kleinman, New York 1965.

²⁹ Пор. R. CANTALAMESSA, *Pascha naszego zbawienia*. Tradycje paschalne Biblii i pierwotnego Kościoła, пер. M. BRZEZINKA, Kraków 1998, с. 35. Автор також вживає означення, що асоціюється з християнською літургійною книгою: «Ordo hebdomadae sanctae» (Чин Святого Тижня).

³⁰ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 8 (в 4-му пункті чину: виділення Афікоману); с. 37 (в 7-му пункті чину: ламання, благословення й споживання верхнього та середнього опріснока; в 9-му пункті чину: споживання нижнього опріснока як «канапки» з гіркими зелами); с. 38 (в 11-му пункті чину: ламання й споживання Афікоману).

³¹ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 6 (на початку 1-го пункту чину: наповнення 1-ї чаші); с. 8 (в кінці 1-го пункту чину: випивання 1-ї чаші); с. 9 (в рамках 5-го пункту чину: наливання 2-ї чаші); с. 36 (в кінці 5-го пункту чину: випивання 2-ї чаші); с. 38 (на початку 12-го пункту чину: наливання 3-ї чаші); с. 46 (майже в кінці 12-го пункту чину: випивання 3-ї чаші); с. 47 (на початку 13-го пункту чину: наливання 4-ї чаші); с. 67 (майже в кінці 13-го пункту чину: випивання 4-ї чаші).

безпосередньо перед питтям із неї, більше того – наповнювання чаші може належати до іншої частини, ніж саме пиття!; скажімо, чаша Іллі є наповнювана, але вино з неї ще не п'ється).

Окремого обговорення вимагає також Афікоман – опріснок, який споживається у третій частині Пасхи. У його назві, в усіх до цього часу зроблених коментарях, не було знайдено сполуки із двох єврейських слів, а лише спотворені грецькі слова. Внаслідок цього, справжнє значення назви Афікоману не було відоме.

Дуже важливим завданням нинішнього опрацювання є те, щоб у чині Пасхи показати ті моменти, що становлять початок і кінець кожної з чотирьох головних його частин. Це тим більш важливо з огляду на третю частину, бо саме вона відповідає в чині Євхаристії Переміненню хліба і вина та Святому Причастю. Цю частину можна чітко відокремити з усього чину Пасхи, як дуже численного зібрання багатьох детальних літургійних актів, лише через старанний та глибокий лексикологічний аналіз. Коментатори, зазвичай, взагалі не помічають цієї частини, а Пасху сприймають як літургію складену із трьох, а не з чотирьох головних частин. Тому-то, з огляду на важливість питання, вже тут варто відмітити, що головуючий у здійсненні обряду Пасхи розпочинає цю її частину тоді, коли бере до рук опріснок званий Афікоманом, ламає його на стільки частин, скільки є присутніх учасників Пасхи і роздає його часточки всім їм до споживання. Закінченням цієї частини є відкриття дверей на знак того, що вони вже вирушили з Єгипту з отим хлібом дороги, Афікоманом, а після того – закриття дверей. Ця частина – це вершина літургії. Вона робить присутнім перехід Бога та Ізраїлю поміж водами Червоного моря, перехід, що був актом заключення союзу поміж Богом і Його Народом. «Союз переходу» – «союз Пасхи» – давніший від того, що був заключений на Синаї³².

2. Зв'язок чину Пасхи з союзом Пасхи / Ексоодусу

Вступ

На цьому місці будуть представлені результати досліджень, які дозволяють побачити в новому світлі літературну композицію перших вісімнадцяти розділів Книги Вихід, а водночас – її значення як літературної одиниці та богословської одиниці.

2.1. Вих 1 – 18 як шестичастковий трактат союзу Пасхи / Ексоодусу

Посеред усіх сторінок Святого Письма є одна книга – Книга Вихід – яка присвячує виходу ізраїльтян із єгипетської неволи всю свою увагу. Водночас, також у цій книзі був увіковчений Божий наказ, даний ізраїльтянам за посередництвом Мойсея, що зобов'язує їх щороку святкувати Пасху на честь

³² Ця частина має свій аналог у Євхаристії – а саме третя частина, а в ній найбільше – акт Перемінення (освячення) Дарів, тобто заключення Нового Союзу, разом зі Святим Причастям: пор. W. KOSEK, «*Łamanie Chleba*» w 1 Kor 11,24 a łamanie paschalnego Afikomaniu w Hagadzie na Pesach i traktacie Pesachim, в: T. Jelonek i R. Bogacz (редактори), *Biblia w kulturze świata. Aspekty biblijnego przesłania. Część pierwsza*, Kraków 2012, с. 17-63.

Бога, у ніч з 14 на 15 день Авіва – ніч їх виходу з Єгипту. Зв'язок поміж Книгою Вихід і щорічною Пасхою – дуже цікавий.

Вже при першому контакті з Книгою Вихід 1 – 18 читач помічає, що вона надзвичайно яскраво показує динамічний перебіг змагань Бога та Його представників – Мойсея й Аарона – з фараоном, людиною закам'янілого серця, що була нездатною виразити згоду на вихід ізраїльтян із-під своєї влади.

Досконально проведений літературний, історичний та богословський аналіз цієї частини Книги дозволяє відкрити, що її розповідний пласт – це не єдиний носій інформації про те, що сталося в Єгипті близько XV століття перед Христом. Виявляється, що перші вісімнадцять розділів Книги Вихід складають певну літературну одиницю, це – стародавній документ з часів приблизно XVI – XII століть перед Христом; однак же він прихований від тих читачів, котрі або зупиняються на тому, що захоплюються зовнішньою шатою яскравої розповіді книги, або ж наполегливо стараються побачити в ній примітивну, сповнену повторювань і внутрішніх протиріч, пам'ятку літератури стародавнього Ізраїлю.

Цей стародавній документ можна помітити у Святому Письмі лише тоді, коли ставши в послуху перед Вчительським Урядом Церкви увіруємо, що його канонічний текст – це істинно Слово Боже, котре не дозволено модифікувати, переставляючи його слова, речення чи фрагменти (як це із запалом робили у XX столітті багато екзегетів, а навіть і надалі роблять це, всупереч навчанню Церкви!³³). Зміст того, що міститься у Вих 1 – 18, це не лише свого роду цінна «посудина», в якій ізраїльтяни зберігають більш чи менш правдоподібні оповідання Батьків про їхню сиву давнину. Він проявляє свою присутність тим, хто вміє відмовитись від прийняття за власну псевдо-гіпотези – що «зобов'язувала» в екзегезі XX століття, а була зовсім позбавлена наукової рації – котра знецінює вартість цих оповідань твердженням, що вони є, як здається, різними людськими інтерпретаціями, частково взаємно-протилежними, що стосуються якоїсь події значно віддаленої в часі, яка, хоч і була незрівнянно важливою для постання Народу, проте не відомо, чим насправді вона була³⁴.

³³ Пор. PIUS X, Encyklika *Pascendi Dominici Gregis*, н. 263, в: Н. Lempa (ред.), *Aby lepiej słyszeć*, т. II, с. 51-55: Папа застерігав перед небезпекю «наукового» представлення фрагментів Біблії екзегетами-модерністами, пишучи про їхні принципи так: «Вони додають, що сліди цієї еволюції [текстів] настільки явні, що можна було б написати всю її історію. А навіть більше – пишуть цю історію з такою самовпевненістю, наче своїми власними очима бачили тих письменників, котрі у різні століття докладали свою руку до розширення священних Книг. А щоб усе це підтвердити, беруть до уваги так звану текстуальну критику і стараються переконати, що той чи інший факт або слово – не на своєму місці, і наводять інші подібного роду рації. Можна сказати, що вони випрацювали собі певні зразки оповідань чи вчень, завдяки яким можуть із усією впевненістю оцінити, що є на доброму місці, а що ні».

³⁴ Пор. R. HENDEL, *The Exodus in Biblical Memory*, «Journal of Biblical Literature», 120/4 (2001), с. 601-602: автор цінує здоровий підхід Олбрайта (пор. W.F. ALBRIGHT, *Yahweh and the Gods of Canaan: A Historical Analysis of Two Contrasting Faiths*, New York 1968, с. 164). Хендел із гіркою констатує факт відходу багатьох науковців від погляду Олбрайта: «Recent decades have seen a diminution of William F. Albright's confidence that the exodus was undoubtedly a historical event», показуючи водночас одразу декілька представників помилкової інтерпретації: J. M. MILLER, J.H. HAYES, *A History of Ancient Israel and Judah*, Philadelphia 1986, с. 67-68, 78; J.A. SOGIN, *An introduction to the History of Israel and Judah*, London 1993, с. 26-27, 108-139.

Вих 1 – 18 – це стародавній трактат, що документально підтверджує заключення союзу між Богом та Ізраїлем. Він складається з шести перикоп (літературних одиниць), які як одне ціле становлять літературну структуру стародавнього трактату, справжнього історичного документу, що посвідчує союз, заключений поміж Богом Ягве та Ізраїлем як Вибраним Народом³⁵.

У праці над Святим Писанням Бога завжди є необхідним послух щодо Бога. Він, котрий промовляє через посередництво Вчительського Уряду Церкви, переказує нам не лише натхненний текст із глибини віків, але також і фундаментальні засади його правильної інтерпретації. Нині, в XXI столітті, послух Церкві вимагає від екзегета, щоб зумів відмовитися від захоплення «досягненнями» отієї модної гіпотези та від спотворених нею засад читання Святого Письма. Кожен, кого Бог покликав до наукового заглиблення в Біблію, має відкривати вражаючу інтелектуальну красу гармонії екзегетичних правил, що їх подає своїм вірним Мати-Церква; а в останні століття подає їх невтомно, не дивлячись на те, що більшість із екзегетів схильні любитися в тому, що є плодом чужої ниви, а не в тому, що є істинним даром Божим у святому просторі їхнього власного дому. Книга Вихід 1 – 18 як трактат заключення союзу свідчить про те, що Бог, випроваджуючи Ізраїль із неволі, не лише його визволив, але одночасно Він заключив із ним союз! Союз, про який ідеться, не тотожний із союзом на Синаї. Адже більш раннім від цього загальновідомого «Союзу Десяти Заповідей» є союз інший – «Союз Пасхи – Ексодусу». Бог заключив його з Ізраїлем тим самим способом, яким скористався близько чотирьохсот п'ятдесяти років перед цим, заключаючи союз із Авраом. Про який же спосіб ідеться? – про перехід поміж половинами розсічених тварин (пор. Бут 15, 13. 17-18).

У союзі з Авраом Бог перейшов у знаках вогню й диму поміж половинами розтятих тварин. Аврам тут не пройшов, бо цей союз був одностороннім: тільки Бог взяв на себе зобов'язання щодо Аврама.

У союзі з нащадками Аврама Бог, поміж половинами розтятого Моря Комишу (пор. Вих 14, 15-31)³⁶, пройшов у знаках стовпа вогню і хмари, а отже у знаках, майже ідентичних із знаками, які були присутні в союзі з Авраом. Так як цього разу союз був двостороннім, то пройшов і цілий Ізраїль – друга сторона. Чи перехід між половинами моря сповняє вимоги переходу поміж половинами

³⁵ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 387. Результати спроб, що їх робили екзегети XIX–XX століть, щоб за допомогою методів похідних від теорії джерел пояснити деякі протиріччя в канонічному тексті, підняті дослідниками, виявились розбіжними. Причина цих невдач криється в постулаті, що, мовляв, не потрібно прислухатися до Церкви, котра закликає шанувати цілісність канонічного тексту. Якщо візьметься за основу інший постулат, а саме – зосередження уваги на дослідженні літературних жанрів і контекстуалізації канонічного тексту, згідно з навчанням Вчительського Уряду Церкви, то дослідження виявляють незвичайну гармонію тексту Вих 1 – 18, складеного з шести міцно з'єднаних між собою літературних одиниць (перикоп), які характеризують жанр, як правило, відмінний від жанру, притаманного сусіднім перикопам, а водночас вони володіють рисами типовими для висловлювання Євреїв. Про дослідження літературних жанрів і контекстуалізацію. Пор. BENEDYKT XVI, *Posynodalna Adhortacja Apostolska Verbum Domini*, н. 34; BENEDYKT XVI, *Wystąpienie podczas XIV kongregacji generalnej Synodu Biskupów (14 października 2008): Insegnamenti IV, 2 (2008), 493; L'Osservatore Romano, wyd. polskie, 12 (2008), с. 34; пор. *Propositio 25*.*

³⁶ Червоного моря у термінології Септуагінти.

тварини? Так! – у видінні пророка Ісаї (Іс 51, 9-10) він є переходом між половинами специфічної тварини: Рагава³⁷. Отож цей перехід являє собою реалізацію звичаю заключення стародавніх союзів.

Перехід між половинами – це не єдиний акт у церемонії заключення союзів у XVI – XII століттях перед Христом. Він становив центральний акт, який був вже безповоротним, третю частину церемонії. Вся ж церемонія складалась із чотирьох частин. А Бог також у чотирьох частинах-етапах, що слідують одна за одною, здійснив свій план визволення Вибраного Народу. Таким чином промовив, дав знати, що не лише чинить акт милосердя щодо раба, але заручає собі Ізраїль-Возлюблену, заключає з Ізраїлем союз любові.

Вчинив це той, Хто абсолютно суверенно обрав ізраїльтян до особливих стосунків любові з Ним. Оскільки любов, з самої вже своєї природи, вимагає вільної та розумної відповіді на любов, то Бог – щоб переказати людині свою любов зрозумілим їй способом – допасував до людського сприйняття спосіб переказу цієї незвичайної речі. Вчинив це, точно складаючи слова і вчинки, що провадили до визволення Ізраїлю з Єгипту.

Допасовуючи свою «мову» до людських можливостей сприйняття з боку вибраного народу, Бог йому «признався в любові» й заключив із ним союз взаємної любові (пор. Втор 4, 37; 5, 10; 6, 5; 7, 9. 13; 10, 12. 15; 11, 1) через те, що здійснив його визволення не єдиним актом, яким розчавив фараона, але через чотирьохетапний план, в якому наслідував усталений на стародавньому Сході спосіб заключення союзів. А отже Бог записав це «признання в любові» в отому зборі чотирьох слідуєчих одна за одною частин, який як єдине ціле був водночас і способом визволення, і чотирьохелементною церемонією заключення союзу.

Книзі Вихід 1 – 18 ці чотири етапи визволення (і заключення союзу) записані у чотирьох наступних перикопах: 6, 2 – 11, 10; 12, 1 – 13, 16; 13, 17 – 14, 31; 15, 1-21. Більше того, процесу визволення (і заключення союзу) передувало довге приготування (1, 1 – 6, 1), а завершив його етап сповнення (15, 22 – 18, 27). Як це буде сказано трохи нижче, 1, 1 – 6, 1 становить пролог трактату, а перикопа 15, 22 – 18, 27 його епілог. Важливим є те, що безповоротним актом заключення союзу був увесь перехід³⁸ (13, 17 – 14, 31) Бога і Його народу з місця споживання

³⁷ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 209-212. Аналіз двох віршів Іс 51, 9-10 виявив визначну роль паралелізму чотирьох дієприслівників, що характеризують втручання Господнього Рамена: 1) розсікаюче Рагава, 2) розтинаюче змія, 3) осушуюче море, 4) робляче морські глибини шляхом, щоб могли пройти відкуплені. Присутній в останньому відрізу іменник «відкуплені» (פְּדוּיִם) походить від кореня פָּדַי і за його посередництвом [пор. A. JANKOWSKI, *Aniłowicze wobec Chrystusa*, Kraków 2002, с. 45 – це відома біблістам єврейська інтерпретаційна техніка: «вербальна алюзія»] пророк прикликає події, описані в Книзі Вихід 1 – 18, де дієслово з тим самим коренем з'являється двічі, на початку і в кінці основного тексту, що описує заключення союзу (Вих 6, 1 – 15, 21), а саме: Бог на початку, в рамках складаної Ним клятви союзу, обіцяв висвободження (פָּדַי – 6, 6) Ізраїля; в кінці визволений Ізраїль у гімні дякує Богу за здійснення тієї заповіді визволення (פָּדַי – 15, 13). Бог – це Гоель: Захисник, Відкупитель для викуплених з єгипетського рабства, усіх Ізраїльтян: пор. В. PONIŻY, *Motywy wyjścia w Biblii: od historii do teologii*, Poznań 2001, с. 89-90.

³⁸ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 195-196, 279-283. Це твердження спирається на декілька фактів: доведено, що кожна з показаних тут шести частин Вих 1 – 18 є – в задумі останнього редактора – цілісною літературною одиницею, а увесь текст Вих 1 – 18 сповнює літературні вимоги щодо трактатів союзу в XVI-XII століттях перед Христом.

Пасхи (12, 1 – 13, 16) до місця співання гімну (15, 1-21): перехід до моря і поміж його половинами немов «розтятого навпіл» Рагава.

Чотири (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) основні етапи виходу з Єгипту, а також його приготування (0) та увінчання (0') представляються таким чином:

0. час утиску в Єгипті та об'явлення Бога біля палаючого куща (1, 1 – 6, 1)
1. час десяти знаків («кар») в Єгипті (6, 2 – 11, 10)
2. час вечері з ягнятка; саме тоді Бог вбиває первородних Єгипту (12, 1 – 13, 16)
3. час переходу до моря і поміж його водами (13, 17 – 14, 31)
4. час співу гімнів на честь Бога після переходу (15, 1-21)
- 0'. час маршу до Божої гори Хорив, до Синаю (15, 22 – 18, 27)

Вих 1 – 18 сповняє літературні норми, що накладалися на стародавні трактати у XVI – XII століттях перед Христом. Такий трактат – це шість наступних частин:

0. історичний пролог, що показує відносини обох сторін, які існували до цього часу;

1., 2., 3., 4. звіт з чотирьохелементної церемонії заключення союзу;

0'. юридичний епілог, що регулює взаємні відносини сторін у повсякденному житті.

В середині трактату – між прологом та епілогом – було розміщено звіт з церемонії заключення союзу. Це тому, що союзи скріплялися не поставленим під документом, але здійсненням літургійної цеlebрації: обидві сторони, у визначений раніше день, разом здійснювали чотирьохелементну церемонію заключення союзу. Кожна наступна частина церемонії була описана у відповідній частині трактату (від 2-ї до 5-ї).

Перебіг церемонії був таким:

1. Представлення обидвох сторін, при чому треба було з перебільшенням, притаманним світові Сходу, показати велич сильнішої сторони, його перевагу над іншими володарями, його здатність оборонити слабшого партнера. Саме цій меті слугувало також перелічення дарів, які сильніший обіцяв передати слабшому в кінці церемонії, після здійснення безповоротного акту заключення союзу.

2. Вручення основного права союзу сильнішою стороною слабшій; слабшій – через прийняття права – приймає його.

3. Безповоротний акт заключення союзу: сторони проходять поміж розкладеними на землі половинами розрубаних тварин, по землі, просякнутій їх кров'ю. Слабший, проходячи, вирікає умовні благословення і прокляття (якщо буде вірний союзові, то буде учасником цих благословень; якщо ж невірний – цих проклять)³⁹.

³⁹ В івриті дія заключення союзу передається дієсловом כרת – тяти, відтяти, вирізати – що застосовується на означення таких дій, як: відтинання крайньої плоти (пор. Вих 4, 25), голови (пор. 1 Сам 5, 4; 17, 51;

4. Пам'ятка союзу через посадку дерева чи насипання кургану. **Сповнення обітниць**, складених у першій частині церемонії: суверен передає обіцяні дари, а васал відтоді признає суверена за свого царя.

2.2. Пасха як чотирьохчастинна церемонія відновлення союзу і як уприсутнення виходу з Єгипту

Бог вивів Ізраїль з Єгипту не через один акт, яким розчавив єгиптян, але чотирма наступними етапами. Він вчинив так для того, щоб одночасно справити з Ізраїлем чотирьохелементну церемонію заключення союзу⁴⁰. Пасха що святкується щороку, має літургійну форму церемонії відновлення цього союзу.

Різниця між церемонією заключення і церемонією відновлення союзу є така:

– заключення союзу було здійснене як разовий, історичний чотирьохетапний вихід з Єгипту,

– відновлення союзу здійснюється щороку як чотирьохчастковий чин Пасхи.

Пасха – це відновлення союзу, який був заключений безповоротно раз в історії розтязого моря. Пасха уприсутнює, тобто впроваджує, її учасників в історично минулий час чотирьох наступних етапів визволення, які є елементами заключення союзу⁴¹:

1. У 1-й частині і тільки в цій 1-й частині: в час перебування з Батьками в Єгипті, час, що передував їх пасхальній вечері; у час, коли Бог, сильний володар, розпочинає церемонію заключення союзу, даючи Ізраїлеві обітницю (це в чині Пасхи час оповідання – аґади),

2. У 2-й частині і тільки в цій 2-й частині: в час пасхальної вечері з Батьками в Єгипті, в час втручання Господа, що доторкнуло первородних Єгипту, час сповнений слухняним прийняттям і виконанням закону Пасхи, закону союзу (в чині Пасхи – час споживання ягнятка з прісним хлібом та гіркими зелами),

3. У 3-й частині і тільки в 3-й частині: в час вирушення з Батьками з місця споживання пасхальної вечері, в час переходу Бога (у знаках вогню і хмари) та Ізраїлю поміж розтязтими водами моря, переходу, що був вже безповоротним актом заключення союзу (в чині Пасхи – це час споживання прісного Афікоману),

4. В 4-й частині і тільки в цій 4-й частині: в час співу гімнів з Батьками після переходу через море, гімнів, що їх Дух Господа збудив у серцях і на устах спасених; в час восхвалення з Батьками Господа як Царя, котрий обдарував свій

31, 9; 2 Сам 20, 22; Іс 9, 13), поли плаща (пор. 1 Сам 24, 5; 2 Сам 10, 4; 1 Хрон 19, 4), стинання астарти чи іншого дерева, відтинання гілки (пор. Вих 34, 13; Числ 13, 23 н; Втор 19, 5; 20, 19 н; Суд 6, 25 н. 28. 30; 9, 48 н; 1 Цар 5, 13. 20; 2 Цар 18, 4; 19, 23; 23, 14; 2 Хрон 2, 7. 9. 15; 15, 16; Іов 14, 7; Іс 14, 8; 18, 5; 37, 24; 44, 14; Єр 6, 6; 10, 3; 22, 7; 46, 23), пуповини (пор. Єз 16, 4), а також вод ріки Йордан (пор. Ісус Нав 3, 13. 16). Застосування כֶּזֶב до акту заключення союзу є, отже, дуже промовистим, оскільки асоціюється безпосередньо з дією розтинання й відділення половинок тварин, поміж якими мали пройти контрагенти під час найістотнішої, вже безповоротної, частини церемоніалу заключення союзу. При цьому слід додати, що «Пасхальна аґада» означає цей акт розділення вод Моря Комишу аналогічним словом קָרַע – роздерти, особливо шату, пор. для прикладу Бут 37, 29. 34; 44, 13; Вих 28, 32; 39, 23; Лев 13, 56.

⁴⁰ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 381-382.

⁴¹ Пор. Там само, с. 383-385.

Народ всім тим, до чого зобов'язувався в часі першої частини: Господь став Богом для Ізраїлю, Ізраїль – його Народом; Господь обдарував Ізраїль обіцяною землею і волею (в чині Пасхи – це час співу гімну).

Слід підкреслити: сам Бог являється Автором чину Пасхи як церемонії відновлення союзу, трактатом якого є Вих 1 – 18. Бо ж Бог сам захотів – мовою людської культури, мовою церемонії заключення стародавніх союзів – «промовити» до Вибраного Народу тоді, як, поступово входячи в історію, згідно свого задуму, Він здійснював діло виведення його з неволі у чотири головні етапи, перед якими слідував етап приготування, і увінчаних етапом що доповнював цілість Його задуму. Пасха, мовою літургійних знаків, переказує це «слово» Бога всім наступним поколінням віруючих Ізраїльтян.

Суттєвим для розуміння пасхальної літургії є усвідомлення того, що⁴²:

– Пасха тісно пов'язана з хронологією, з почерговим слідуванням історичних подій, з яких складалося одне велике діло Господа – діло визволення Ізраїлю з єгипетського рабства; діло, що водночас реалізувало в собі чотири наступні етапи стародавньої церемонії заключення союзу,

– однак же Пасха пов'язана з хронологією дуже специфічним чином, а саме:

- Пасха – це не якась театральна вистава, котра – деталь за деталлю – представляє глядачеві перебіг подій, видобутих із розповідного пласта Книги Вихід та наступних книг Біблії, історію мандрівки до Ханаану й оселення в ньому та проживання там – аж до часу побудови храму,

- Пасха – це відновлення союзу Бога зі своїм Народом; логіка Пасхи – це не логіка театральної вистави, але – стародавньої церемонії відновлення союзу.

Глибоке ознайомлення з усіма актами та словами чину Пасхи привідкриває нам певні труднощі у визнанні тої істини, що кожна наступна частина Пасхи репрезентує наступний етап виходу з Єгипту, які були описані в наступних перикопах Вих 1 – 18.

Спочатку треба зауважити, що Пасха має чотири частини, а Вих 1 – 18 шість частин. Однак же:

– щоправда, Пасха складається з чотирьох наступних частин, кожна з яких пов'язана з одною із наступних чаш; але в світлі «Пасхальної Аґади» вона має також і частину, що попереджує першу (**перед-седер**: пошуки й усуння закваски, запалення свічі) та частину, що замикає офіційну частину чину (**після-седер**: аж до ранку – спів і роздуми над любов'ю Бога до Ізраїлю, любов'ю, яку Він проявив через чудо визволення Ізраїлю з Єгипту). Саме завдяки цьому, кожна частина Пасхи репрезентує наступну частину виходу з Єгипту, що записані в наступних шести перикопах Вих 1 – 18,

– обминаючи значення неофіційних частин Пасхи, можемо помітити, що перша її частина репрезентує ті події, що записані у перших двох перикопах Вих 1 – 18, а отже в 1, 1 – 6, 1 та в 6, 2 – 11, 10; оскільки ці перикопи слугують

⁴² Пор. Там само, с. 331, 382.

представленню обох сторін, включаючи ті милості, що Бог виявив Ізраїлеві – аж до дня, коли розпочалась церемонія заключення союзу в Єгипті; аналогічно четверта частина Пасхи репрезентує події, записані у двох останніх перикопах Вих 1 – 18, а отже в 15, 1-21 та в 15, 22 – 18, 27.

Крім того, слід зауважити дуже важливу проблему, пов'язану з 1-ю частиною Пасхи як церемонії заключення союзу. Отож, метою 1-ї частини є представлення сторін, включаючи всі милості, обіцяні сильнішою стороною – слабшій, милості, виявлені цій стороні **аж до дня заключення союзу**. І дійсно, ця мета була достеменно досягнута в першій об'єднаній частині Книги Вихід (1, 1 – 11, 10): там описано лише події, що передували виходу з Єгипту, а не ті, що наступили пізніше. Натомість, якщо дослідник не присвятить достатньо багато часу та зусиль аналізу першої частини «Пасхальної Аґади», то йому може здаватися, що ця мета не була досконально досягнута у першій частині Пасхи, бо тут згадуються не лише ті втручання Бога на користь Ізраїлю, які були описані в 1, 1 – 11, 10, але й ті, що наступили значно пізніше – аж по час побудови храму на Сіоні за часів царя Соломона (проте не далі)!

Чи це спостереження доводить, що чин Пасхи, яким послуговувалася «Пасхальна Аґада», вже у 1-й своїй частині показує цілу історію Ізраїлю аж до часів Соломона? Так пойнятий чин мав би логіку театральної вистави, в якій, однак же, після першої частини було б повернення назад в історію: до часу пасхальної вечері в Єгипті – бо ж саме її уприсутнює 2-а частина чину Пасхи.

Виявлену складність інтерпретації слід розв'язувати наступним способом:

Перелічення всіх милостей Господа – аж до часу побудови храму – свідчить про те, що автор пасхального чину, записаного в «Пасхальній Аґаді», жив саме за часів храму і знав логіку Пасхи як церемонії не стільки заключення, скільки відновлення союзу⁴³. Тому-то у 1-й частині він представляє Бога як суверена, всі заслуги якого – аж до дня відновлення союзу – слід було згадати. Таким чином у 1-й частині Пасхи уприсутнюється час, що попереджує день справлення вечері в Єгипті, хоча й літургійним способом (літургійним знаком) є оповідання про всі милості Господа – аж до часу, що попереджує день відновлення союзу за часів храму царя Соломона.

Лише завдяки розрізненню того, чим є знак, а чим те, що він собою представляє, можна помітити⁴⁴, що чотири наступні групи історичних подій, які творили діло визволення Ізраїлю з Єгипту, одна за одною уприсутнюються в пасхальному чині, бо становлять чотири наступних елементи церемонії відновлення союзу.

⁴³ Слід пам'ятати, що в 2-й частині церемонії заключення союзу суверен вручав васалові право, тобто клаузулу союзу, в якій було означено, у якій щорічній урочистості васал святкуватиме день заключення цього союзу, а цим самим пригадуватиме і собі, і своїм підданам про відносини підданства щодо суверена – пор. R. JASNOS, *Teologia prawa w Deuteronomium*, Kraków 2001, с. 192. А таким чином цей щороку святкований акт є актом відновлення союзу.

⁴⁴ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 383.

3. Чотири частини чину Пасхи як уприсутнення церемоніалу заключення союзу Пасхи – Екзодусу

Вступ

Чин Пасхи має чотири головні частини, в яких міститься 14 наступних пунктів: по 5 пунктів у першій та другій частинах, і по 2 пункти у третій та четвертій частинах⁴⁵.

Чотирнадцять пунктів чину має нагадувати про дату виходу з Єгипту: 14-го дня місяця Авів (тобто місяця збору перших колосків) ізраїльтяни мали приготувати Пасху (пор. Вих 12, 6), щоб після заходу сонця, тобто, коли за єврейським розумінням вже починався 15-й день, розпочати святкування на честь Господа.

Чотири головні частини чину також мають глибоку символіку: він бо збудований за тим же принципом, за яким у давнину на Сході – у чотирьохчастковій церебрації – заключалися союзи в XVI – XII століттях перед Христом, а отже в той період, на який припадає історичний рік виходу з Єгипту.

Як чотирьохетапний вихід з Єгипту (пор. Вих 6, 1 – 15, 21) охоплений скобою приготування – увінчання⁴⁶ (1, 1 – 6, 1 та 15, 22 – 18, 27), так само, подібною скобою для Пасхи буде «перед-седер»⁴⁷ (усунення закваски з дому, запалення свічі) і «після-седер»⁴⁸ (спів на честь Бога, що триває аж до ранкових молитов, роздуми над Божим чудом виведення Ізраїлю з Єгипту).

Тепер будуть детально обговорені чотири частини Пасхи. Необхідним при цьому буде зауважити, що тут не йдеться лише про перелічення літургійних подробиць, але про пізнання істотної властивості Божественної літургії, котру має також Євхаристія. Бо ж – за Божим задумом – Пасха була встановлена задля того, щоб не лише становити найважливіший спосіб спілкування між Ним та Ізраїлем; але і для того, щоб бути біблійно-літургійним типом⁴⁹ для Євхаристії. Розуміння Євхаристії можливе лише за умови, що розуміємо Пасху. Чотири головні частини чину Євхаристії будуть більш детально роз'яснені за описом євангеліста Луки з Ді 2, 42, де цей чин був прихований⁵⁰.

⁴⁵ Пор. Там само, с. 296-321. Цей поділ було доведено через літературний аналіз Книги Вихід і «Пасхальної агади». Рабини та інші коментатори, натомість, подають різні пропозиції, які однак же не спираються на такий проникливий аналіз обидвох джерел зокрема та в їх взаємному зіставленні.

⁴⁶ Пор. Там само, с. 275.

⁴⁷ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 3-4; J. KANOFSKY, *Przewodnik Pesachowy Fundacji Ronalda S. Laudera. Pesach 5763 / 2003*, Warszawa 2003, с. 7-13.

⁴⁸ Пор. S. PECARIC (ред.), *Hagada na Pesach*, цит. твір, с. 229-230; *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 69-76; *The Passover Haggadah. A faithful English rendering* by A. REGELSON, цит. твір, с. 53-64.

⁴⁹ Тексти Нового Завіту, в яких був описаний чин Євхаристії, можна в повноті пояснити лише спираючись на принцип біблійної типології, використанням якої особливо відзначались Отці Церкви; в наші часи цей метод наново стає інтерпретаційним знаряддям екзегетів: пор. S. FEDOROWICZ, *Typologia biblijna według Jeana Daniélou*, «Polonia Sacra», 6/50 (2000), с. 69-89.

⁵⁰ E. SZYMANEK, *Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu*, Poznań 1990, с. 243; W. KOSEK, «*Lamanie Chleba*» w 1 Kor 11,24 a łamanie paschalnego Afikomanu w Hagadzie na Pesach i traktacie *Pesachim*, цит. твір, с. 25-30.

Насамперед, треба з подивом і захопленням відкрити, що євреї за рабином Гамаліїлом⁵¹ висловлюють глибоке переконання, що ціла пасхальна літургія істинно (а не лише уявно) переносить їх у минуле, в час виходу з Єгипту! Так, отже, люди, що перебувають у союзі з Богом (в святкуванні Пасхи можуть брати участь тільки обрізані юдеї), а самі належать до іншого історичного періоду, ніж час виходу з Єгипту, завдяки надприродному діянню Бога, переносяться – способом, недоступним чуттєвому сприйняттю – у дійсність, віддалену на кількадесят віків: разом з Батьками виходять із Єгипту!

Це дивовижне знання про існуючу на світі надприродну «машину часу», якою є Пасха, треба, в свою чергу, доповнити дуже суттєвою інформацією: Пасха не переносить їх – якимось дуже загально – в цілий вихід із Єгипту, все відбувається інакше. Отже чотири головні частини цієї літургії, що йдуть одна за одною, переносять їх у час кожного наступного етапу виходу з Єгипту. Ця істина є незмірно важливим доповненням до глибокої віри Ізраїлю в чудо, що сповняється за кожним разом, коли святкують Пасху – вони бо стають істинно учасниками чотирьох наступних груп подій, які з точки зору їхнього часу життя належать, здавалося б, до дійсності раз і назавжди завершеної, недоступної для них.

Щоб ще більше поглибити розуміння цієї «машини часу», якою є Пасха, треба провести таке коротке розважання. Отож відомо, що під час здійснення пасхальної літургії час актуального життя її учасників тече як завжди. Тому-то склад чотирьох наступних частин пасхальної літургії – це своєрідна мала історія – історія здійснення Пасхи даною спільнотою, історія, замкнута до декількох годин їхнього святкування. Якщо ми надамо цьому складу чотирьох наступних частин літургії визначення «міні-історії», то тоді для того, щоб виразити істотну власність пасхальної літургії, можна коротко сказати так:

Пасха як літургійне уприсутнення чотирьохетапної історії є міні-історією уприсутнення чотирьох етапів цієї історії

Чи ще лаконічніше:

Пасхальне уприсутнення історії є міні-історією уприсутнень.

В цьому реченні слово «уприсутнення» слід розуміти – згідно з вищезгаданою вірою Гамаліїла – як дійсне перенесення у історично-віддалений час.

Це жорстке твердження означає, що Пасха уприсутнює історію виходу з Єгипту таким чином, що вона є переходом від уприсутнення одного головного етапу виходу з Єгипту до наступного етапу. Ця міні-історія має лише чотири «події», при чому кожна з тих «подій», будучи уприсутненням одного з чотирьох головних етапів виходу, містить у собі багато подій тієї віддаленої історії, з часів близько XV століття перед Христом. Вони будуть детальніше обговорені нижче.

Говорячи про Пасху, слід пам'ятати про ще один факт. Ось Бог, у певний конкретний день близько XV століття перед Христом, розпочав так проводити

⁵¹ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 33.

план визволення ізраїльтян із Єгипту, щоб не лише здійснювати визволення, але водночас – стосуючись до правил, які зобов'язували володарів тієї епохи – реалізувати чотири наступні елементи церемоніалу заключення союзу з Ізраїлем.

Тому, говорячи про Пасху як про уприсутнення історії виходу з Єгипту, слід пам'ятати, що вона водночас є уприсутненням стародавнього церемоніалу заключення союзу. Пасха як міні-історія уприсутнень складається, отже, з чотирьох «подій», кожна з яких переносить її учасників у один із наступних етапів історії виходу, що є водночас одним із наступних етапів церемоніалу заключення союзу. Пасха як літургійне уприсутнення чотирьохетапної історії є міні-історією уприсутнень чотирьох етапів цієї історії. Пасха як літургійне уприсутнення чотирьохетапної церемонії заключення союзу є міні-історією уприсутнень чотирьох етапів цієї церемонії.

3.1. Перша частина Пасхи – Час перед пасхальною вечерею в Єгипті – Представлення обидвох сторін

Вступ

Перша частина у чотирьохчастковій структурі Пасхи (відповідник Вих 1, 1 – 11, 10 в структурі Вих 1 – 18) слугує представленню Бога та Ізраїлю як сторін союзу з натиском на велич, красу і шляхетність сильнішої з них, на те, щоб показати всі заслуги сильнішого щодо слабшого, які були до цього часу (пор. Вих 1, 1 – 6, 1) та обітниць, які цей сильніший складає слабшому в момент, коли ініціює церемоніал заключення союзу, а саме (пор. Вих 6, 7-8): заповідає заключення союзу, обдарування свободою, землею, декларує свою зацікавленість оборонити слабшу сторону від її ворогів. У Вих 6, 2 – 11, 10 обов'язковий акцент на представленні сильнішої сторони був реалізований незвичайним способом через десять чудесних знаків (пор. особливо промовисте твердження в Вих 10, 1-2). Щодо вимоги представити слабшу сторону, то її сповняє родовід Мойсея та Аарона (пор. Вих 6, 13-27). Його було вміщено посеред розповіді, а отже незрозумілим чином – з точки зору динаміки дії – бо він «не відомо для чого»⁵² перериває опис подій, що швидко змінюються. Проте цей родовід був поміщений на своєму місці – саме з огляду на вимогу представити слабшу сторону союзу, вимогу, яка в XVI – XII століттях перед Христом накладалася на писарів літературною схемою стародавніх трактатів заключення союзу. В першій частині Пасхи також реалізується представлення Бога, (особливо через Агаду, тобто оповідання у 5-му пункті) та Ізраїлю (особливо в 3-му пункті, який неможливо інтерпретувати, не звертаючись до вчення рабинів). Перша частина Пасхи складається з п'яти пунктів.

⁵² Це схияляло екзегетів піддаватися спокусі заперечувати придатність цього родоводу для опису виходу з Єгипту. Вони вважали, що це – один з багатьох текстів, котрі – лише з огляду на їхній стародавній характер – були поміщені в Біблію її останніми редакторами немов у скарбницю, без зв'язку з іншими, також цінними текстами. Існування у Біблії таких фрагментів як цей, здавалося б, потверджувало «наукову аксіому», котра гласила, що багато біблійних книг не мають надрядної літературної структури, яка б впорядковувала увесь текст.

3.1.1 Кадеш (שָׂדֶה): рецитація Кідуша

Кідуш – це благословення. Спочатку, після того як зберуться всі учасники Пасхи у святково прибраній залі із заставленим столом, наливається перша чаша вина. Однак же на її пиття треба дещо почекати. Це тому, що керуючий церемонією підносить її вгору й вимовляє два благословення: одне над вином, друге над празником. Після благословення всі сидячи п'ють першу чашу вина, спираючись при цьому на лівий бік на знак свободи. В «Аггаді» підкреслюється, що Пасху святкують люди вільні – ті, хто завдяки союзів з Богом стали вільними.

3.1.2 Урхац (וְרָחַץ): миття рук

Керівник церемонії вечері обмиває руки. Також можуть це робити – в інших традиціях – всі інші учасники врочистості.

3.1.3 Карпас (כַּרְפָּס): споживання карпасу

Карпас – це зелена рослина, яку треба споживати зануривши її в солону воду чи оцет. Карпас споживається для представлення слабшої сторони⁵³.

3.1.4 Яхац (וְיָחַץ): ламання середнього опріснока

Керівник церемонії бере середній з-посеред трьох спеціально приготовлених опрісноків та ламає його на дві нерівні частини. Більшу з них загортає в спеціальну серветку, ховає під подушкою, на яку спирається. Схований опріснок служитиме в третій частині Пасхи як **Афікоман**.

Деякі мають звичай, щоб класти на хвилинку Афікоман на своє плече (згідно зі словами Вих 12, 34 де говориться про те, що Батьки, поспішно покидаючи Єгипет, несли прісне тісто на своїх плечах) і промовляти: «Бівгілю Яцаку мі Міцраїм» (ми в поспіху покидали Єгипет)⁵⁴, тим самим пов'язуючи це з біблійним записом у Втор 16, 3: כִּבְפוֹן יִצְחָק מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם. Слід підкреслити, що цей звичай як літургійний знак не означає, що учасники Пасхи вже тепер, у першій частині Пасхи, беруть участь у вирушенні з Єгипту!

В початок виходу з Єгипту впроваджує учасників Пасхи її третя частина. Що ж стосується всіх знаків першої частини, то вони служать уприсутненню часу перед вирушенням, часу, що послужив у Єгипті представленню сторін, включаючи ситуацію слабшої сторони, з якої виводить її сильніший. Отже описаний жест покладення Афікоману на плече слід відчитувати в тому самому ключі, що й вищезгаданий знак споживання карпасу: споминаючи стан рабства,

⁵³ Пор. S. PEARCE, *Hagada na Pesach*, цит. твір, с. 77: це робиться задля того, щоб пригадати стан рабства ізраїльтян у Єгипті, а не як підготовка до визволення.

⁵⁴ Пор. S. PEARCE, *Hagada na Pesach*, цит. твір, с. 78. Автор ще пояснює: «За Рокічем, через обгортання Афікоману спеціально підготовленою серветкою ми наслідуємо спосіб, яким юдеї несли тісто, коли виходили з Єгипту (Шемот 12,34)». Обидва звичаї – і ламання й покладення на плече Афікоману – логічно пов'язані між собою як предвіщення прийдешніх подій. Ламання Афікоману – це заповідь розділення вод Моря Комишу, а в подальшому – переходу ізраїльтян по його дну із неквашеним тістом на плечах. Пор. далші пояснення нижче, особливо в пункті 3.3.

з якого Бог виведе Ізраїль, а більш за все він показує велич і силу сильнішого учасника союзу, Бога, котрий (як Пасха це пригадає в частинах 2-й, 3-й і 4-й) у наступних етапах свого плану подолав фараона, а тим самим вивів свій Народ із цього стану. Таким чином цей знак є водночас поясненням Афікоману – заповіддю його ролі в третій частині Пасхи, коли його споживання зробить присутнім вихід із Єгипту.

3.1.5 Маггід (מגיד): рецитація аггади

Керівник церемонії спочатку показує тацю з рештою, після відділення Афікоману, опрісноків і говорить про них як про «хліб нещастя, що його наші Батьки споживали в землі Єгипту»⁵⁵. Тут підкреслюється час перебування в рабстві у Єгипті. Зараз наливається друга чаша вина, та на її пиття треба буде довго чекати: аж до закінчення аггади⁵⁶. Тепер слідує запитання дітей, молитва, а тоді керівник церемонії розпочинає аггаду, тобто оповідання історії Ізраїлю, розпочавши від Тераха, Аврамового батька, а закінчивши появленням п'ятнадцяти з-посеред різних милостей, які Бог виявив Ізраїлеві, виводячи його з Єгипту до Обіцяної Землі⁵⁷.

⁵⁵ Завдяки тому, що Афікоман вже не знаходиться на таці, то його не стосуються слова про те, що це – хліб, який їли батьки в Єгипті. Афікоман бо – як це далі буде показано – є хлібом, що його їли батьки у перші дні свого поспішного виходу з єгипетського рабства.

⁵⁶ Це дуже характерно, що друга чаша наливається в першій (одній із чотирьох головних) частині чину, хоч і представляє частину другу. Таким чином відбувається з'єднання в одне ціле головних частин. Літературний зразок для цього способу – зв'язування структурних перикоп Книги Вихід 1 – 18, через що дуже важко виявити, де починається наступна перикоп: порівняй W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 53-197, де омовляється складне завдання: відкрити вірш, яким закінчується опис кар (Вих 11, 10 чи 12, 36?), а також вірш, із якого розпочинається вирушення з Єгипту (Вих 12, 37 чи 13, 17?). Аналогічно складним є поділ чину Пасхи. Однак же ключ до інтерпретації криється саме в цьому спостереженні: для чину Пасхи існує літературний зразок – у структурі Вих 1 – 18. Цього не помічає «класичний» для біблістів латинський текст «Аггади», поданий Ліг'єром: пор. L. LIGIER, *Textus Liturgiae Judaeorum*, в: A. Hänggi, I. Pahl (ред.), *Prex Eucharistica: Textus et variis antiquioribus selecti*, Fribourg 1968, с. 1-57, включно зі сторінками 15, 26, 29-30: автор кожен з частин розпочинає водночас із наповнюванням наступної чаші.

⁵⁷ Як це було зазначено дещо раніше, в 1-й частині Пасхи – чину відновлення союзу – слід було пригадати всі діла Господа як суверена щодо Ізраїлю-васала, всі аж до дня відновлення, а не лише ті, що були перед вирушенням. Таким був стародавній принцип відновлення союзу. Ця частина «Пасхальної аггади» походить із часів Соломона, так як в ній ще згадується милість зведення храму за Соломона, але вже не згадується про милість повернення з рабства у Вавилоні (пор. Езд 2, 1). А отже Соломон у своєму опрацюванні «Пасхальної аггади» довів перелічення заслуг Бога аж до благодаті, пов'язаної з побудовою храму (пор. 1 Цар 6). Натомість, скоріш за все, пізніші покоління, котрі перейняли його опрацювання, не хотіли порушувати красу його структури і тому воліли відмовитись від дотримання того стародавнього принципу. Ось у «Аггаді» після того, як головуючий церемонії представив нарис історії Ізраїлю – від часів Тераха аж по перелічення єгипетських кар, у фінальній рецитації (пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 27-28) після одного загального твердження («Які ж різноманітні благодіяння, що їх Найсвятіший послав нам») перелічуються в поетичній формі 14 найважливіших заслуг Бога у часі виведення з Єгипту й уведення до Ханаану – аж по зведення храму. Число 1+14 відповідає даті Пасхи й початку семиденного святкування Опрісноків (14-го дня ввечері, коли вже починався день 15-й – пор. Вих 12, 6, 18); додавання наступних подій (н. п. наскільки ж важливого чуда повернення з Вавилону!) було б руйнуванням цього числа, яке – з певністю – вважалось винятково важливим. Зрештою, подібним чином із цією датою пов'язане вже саме число 14-ти основних пунктів чину, поділених на чотири головні частини.

У тексті «Пасхальної агади» до пункту 1.5. формально належать ще декілька актів, що являються поясненням і молитвою, тобто елементами характерними для 1-ї частини, але які треба сприймати як елементи також і 2-ї частини, котра більше зосереджена на виповненні того, що тут було пояснено. Цими актами є наступні моменти:

– пояснення значення трьох головних страв, споживання яких під час Пасхи наказане Богом: ягняти, опрісноків⁵⁸, гірких зел.

– наказ про те, що у світлі Вих 13, 8 та Втор 6, 23 кожен учасник Пасхи має бачити себе учасником виходу з Єгипту, з чого впливає молитва, а в тому – прочитання першої частини Халлелю, тобто Пс 113 і (в деяких юдейських традиціях⁵⁹) Пс 114.

– промовляння короткого благословення й пиття другої чаші вина, спираючись на лівий бік.

3.1.6 Зауваження щодо першої частини Пасхи та Євхаристії

Говорячи мовою понять св. Луки з Ді 2, 42, перша частина Пасхи як вчення посланців-Апостолів (ἡ διδασχὴ τῶν ἀποστόλων) – це реалізація 1-ї частини церемонії заключення союзу: вона представляє (через агаду) Бога і Народ як дві сторони союзу, не обмежуючи при цьому обсяг згадуваних подій з історії їхніх взаємовідносин до дня заключення союзу, але переходить за його межі («актуалізує») аж по день святкування Пасхи⁶⁰. Перша частина Євхаристії – це також «вчення Апостолів», в якому Бог (через лектора, псалмопівця, служителя слова Євангелія та гомілії) здійснює представлення Себе та Народу як сторін Нового Союзу, застосовуючи при цьому «актуалізацію» до прочитаних текстів Святого Письма. І це – перша частина літургії слова.

⁵⁸ Характерним є пояснення опрісноків – на відміну від того, як це було на початку Пасхи, вони не названі тепер «хлібом упокорення, що його їли наші предки в Єгипті»; тепер же пояснюється, що мацу споживаємо на згадку про те, що об'явлення Бога Батькам у Єгипті й визволення їх із рабства було настільки несподіваним, що тісто не встигло закваситись, як це сказано у Вих 12, 34. 39. В цьому пункті проявляється поступовий перехід від згадування важкого становища батьків з часу перед виходом до згадування часу безпосередньо перед самим виходом: до часу споживання агняця – Пасхи.

⁵⁹ Пс 113 являє велич Господа, котрий підносить злидаря з пороку, витягує з гною вбогого; котрий обдаровує неплідну потомством... Так змальована картина втручання Господа відповідає важкому становищу Ізраїлю в рабстві, де народ був обтяжений вбивчою працею та наказом фараона, щоб вбивати хлопчиків, що народяться. Саме в таких обставинах Бог якраз і оберігав Ізраїль від знищення (видобував із пороку / гною пригноблення), і примножував Ізраїлеві щоразу більш численних потомків (як отій неплідній), бо Він – понад царями й панами (Єгипту і цілого світу). Зміст Пс 114 – це вихід Ізраїлю з Єгипту, при чому псаломспівець показує міць Господа, що об'являється через чудо розділення моря, а потім Йордану, чудо виведення води зі скелі. Пор. ще *Miszna – Pesachim*, пер. R. MARCINKOWSKI, в: M. DZIWIŚ (ред.), W. JAWORSKI – A. KOMOROWSKI (вибір текстів), *Judaizm*, Kraków 1989, с. 177: згідно з текстом *Pesachim* X. 6 рабини школи Гіллеля дискутували з рабинами школи Шаммая, чи промовляти в цій частині Пасхи Пс 113 і 114, чи лише Пс 113. Дискусія, що велася, свідчить про те, яким важливим було питання логіки, за якою складено седер Пасхи. Відповідь же напрошується така: Пс 114 можна промовляти і в першій, і в останній частині. У першій частині можна, бо вона показує всі заслуги Бога перед днем відновлення союзу за Соломона. В четвертій частині також можна, бо там прославляємо Бога за чудо переходу – так, як це чинили ізраїльтяни відразу ж після переходу через море.

⁶⁰ Як це показано вище – по день celebрації Пасхи як літургії відновлення союзу в часи Соломона.

3.2 Друга частина Пасхи – Час пасхальної вечері в Єгипті – Прийняття права союзу слабшою стороною

Вступ

У другій частині Пасхи споживаються опрісноки та гіркі зела, як страви-символи, наказані Богом ізраїльтянам у Єгипті, а потім споживаються звичайні страви, і при цьому слід пам'ятати, щоб у них не було жодної закваски. У цих звичаях яскраво показана аналогія цієї другої частини чину до перикопи права (Вих 12, 1 – 13, 16)⁶¹. Нижче підкреслено ті елементи, що свідчать про мету цієї другої частини: виконання права союзу, права, наданого Ізраїлеві Богом у Єгипті.

3.2.1 Рахац (רָחַץ): учасники вечері вмивають руки

Це вже друге миття рук (пор. 1.2). Обмивання рук – це поширений серед Юдеїв звичай, що попереджує трапезу. Під час Пасхи цю дію супроводжує благословення: «Благословен ти, Господи, наш Боже, Царю всесвіту, котрий освятив нас **Твоїми заповідями** (בְּמִצְוֹתֶיךָ) і **наказав нам** (וְצִוָּנוּ) щодо миття рук». Книга Вихід не містить такого наказу. Звідси робимо висновок, що в цьому благословенні натхнений Богом автор «Пасхальної аггади» підкреслив **мету цілої 2-ї частини: прийняття права союзу.**

3.2.2 Моці маца (מַצֵּה מוֹצֵה): благословення над опрісноками

Керівник церемонії промовляє благословення, тримаючи в руці всі три опрісноки (без шматка відкладеного в якості Афікоману), висловлює подяку Богові за «хліб, котрий Він випроваджує з землі».

Далі керівник церемонії відкладає нижній опріснок і над рештою промовляє благословення, в якому дякує Богу за наказ їсти опрісноки (пор. Вих 12, 15-20): «Благословен Ти, Господи, наш Боже, Царю всесвіту, котрий освятив нас **Твоїми заповідями** (בְּמִצְוֹתֶיךָ) і **наказав нам** (וְצִוָּנוּ) щодо споживання маці». Тоді ламає по шматку з опрісноків, що тримає в руці (верхнього й половини середнього) для кожного, і всі споживають, схилившись наліво на знак свободи.

Слід зауважити, що цей елемент візуально подібний до ламання й роздавання Афікоману в 3-й частині Пасхи та до ламання й роздавання Святої Гостії в 3-й частині Євхаристії. Проте, ця подібність зовсім не означає, що це – жести з тим самим значенням! Ні! У цій 2-й частині Пасхи всі акти слугують реалізації 2-ї частини церемонії відновлення союзу, а отже слугують прийняттю права союзу, права, котре – між іншими вимогами – наказує споживання прісного хліба.

⁶¹ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 53-196: останній редактор Книги Вихід 1 – 18 поділив цей текст на шість перикоп, тобто цілісних літературних одиниць, а посеред них є й Вих 12, 1 – 13, 16 як одиниця, що вповні представляє право союзу.

3.2.3 Марор (מרור): споживання гірких зел

Керівник церемонії занурює невелику кількість гірких зел (тобто марору) в харосеті⁶², промовляє благословення, в якому висловлює вдячність Богу за наказ споживання гірких зел (пор. Вих 12, 8): «Благословен Ти, Господи, наш Боже, Царю всесвіту, котрий **освятив нас Твоїми заповідями** (בְּמִצְוֹתֶיךָ) і наказав нам (וְצִוֵּנוּ) щодо споживання марору». Тоді всі споживають гіркі зела⁶³.

Якщо порівнювати споживання зілля в 1.3 та в 2.3, то можна побачити, що кожний пункт чину реалізує мету своєї частини: в 1.3 представлення сторони союзу, в **2.3 прийняття права**. Зовнішня подібність літургійного знаку може вводити інтерпретаторів в оману. Усвідомлення цієї небезпеки дозволяє точно відчитати мету кожної частини, а також належність знаків до окремих частин.

3.2.4 Корех (כֹּרֶךְ): споживання канапки з опріснока й гіркого зілля

Згідно зі звичаєм, що його практикував Гіллель у часи храму, робиться спеціальна «канапка»: на останній (нижній) опріснок кладеться гірке зілля. У часи Гіллеля на такій канапці було ще м'ясо ягняти. Цей звичай був скрупульозним виконанням Божого наказу, щоб агнця-Пасху споживати із прісним хлібом і гіркими зелами (пор. Вих 12, 8).

Цього разу перед споживанням треба промовити не благословення, лише визнання послуху священній Традиції, у вимові аналогічне благословенню⁶⁴. Тоді споживають «канапку», перехилившись вліво на знак свободи.

3.2.5 Шульхан Орех (שֻׁלְחַן עֹרֶךְ): подання вечері до столу

У попередніх трьох пунктах цієї 2-ї частини Пасхи здійснилося виповнення наказів Господа Бога, наданих Батькам на час вечері в Єгипті, вночі 15 Авіва. Тепер учасники Пасхи споживатимуть трапезу, не вважаючи на жодні спеціальні приписи, окрім того, щоб не споживати нічого з закваскою (згідно з Божою заборонаю – пор. Вих 12, 15. 19).

3.2.6 Зауваження щодо другої частини Пасхи і Євхаристії

Треба зауважити, що 2-га частина чину Пасхи аналогічна до:

- вечері з агнця-Пасхи, яку ізраїльтяни споживають у ніч на 15 Авіва, безпосередньо перед вирушенням з єгипетського рабства,
- «надання закону» як 2-го елемента в схемі церемонії заключення союзу,
- Вих 12, 1 – 13, 16 як перикопа права, яка міститься у Вих 1 – 18 як трактаті, що документує факт заключення союзу.

⁶² Харосет – це свого роду соус, у який учасники Пасхи мали обов'язок вмочувати гіркі зела перед споживанням; на вигляд він коричневий, щоб цим самим нагадувати глину, із якої ізраїльтяни в рабстві виробляли цеглу. Приготовляється він по-різному, залежно від традиції: пор. R. PIĄTKOWSKA, *Seder*, в: J. TOMASZEWSKI, A. ŻYKOWSKI (ред.), *Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon*, Warszawa 2001, с. 410.

⁶³ За деякими традиціями, слід при цьому нахилитися вліво – на знак свободи, за іншими – робити це не обов'язково.

⁶⁴ «На пам'ятку про Храм, за зразком Гіллеля. Так само чинив Гіллель у часи Храму: Він звик поєднувати (וְהָיָה כֹּרֶךְ) Песах-агнця, мацу і марор та їсти їх разом, так, як було сказано: “Вони з'їдять його з мацою та гіркими зелами”».

Говорячи мовою понять св. Луки з Ді 2, 42, ота друга частина Пасхи як койнонія (ή κοινωνία), тобто спільнота столу, є реалізацією другого елементу церемонії заключення союзу: коли учасники Пасхи – через споживання страв, наказаних Богом – творять особливу спільноту, то вони приймають право союзу.

Друга частина Євхаристії – це також койнонія; на початку це була спільнота столу, перейнята з Пасхи (пор. 1 Кор 11, 20 н), а пізніше (внаслідок зловживань, які мали місце) – спільнота молитви та збору дарів на користь убогих. В Євхаристії, отже, є інша форма сповнення койнонії як 2-го елементу церемонії заключення союзу: прийняття права союзу. Оскільки в Новому Завіті основним правом є любов до Бога і ближнього, то глибока логіка знаків 2-ї частини Євхаристії – така ж сама, як і Пасхи: в 2-й частині обидвох чинів віруючі приймають від Бога право – у Євхаристії наказ любити братів (виразом чого є молитва за братів та підтримка їх у потребі), у чині Пасхи – наказ споживання (вночі 15 дня місяця Авів) ягняти з прісним хлібом...

Слід водночас зауважити, всупереч першому враженню, що споживання пасхального агня не є елементом, що уприсутнює безповоротний акт заключення союзу (тобто акт переходу⁶⁵ сторін поміж половинами тварин), як ним являється в Євхаристії споживання Тіла і Крові Ісуса як Агня, що бере на себе гріх світу (пор. Йн 1, 29. 36; Ді 8, 32; 1 П 1, 19), і як нашої Пасхи (пор. 1 Кор 5, 7). Агнець у чині Пасхи не передвіщає Ісуса як Агня. Агнець у чині Пасхи споживається для того, щоб прийняти право союзу, що уприсутнюється. Саме відповідність наступних частин Пасхи (чотирьохелементного чину відновлення союзу) з наступними частинами Євхаристії (як чотирьохелементного чину, побудованого на чині Пасхи) дозволяє усвідомити, наскільки ілюзорним є це перше враження. Лише прісний хліб Пасхи, Афікоман, передвіщає Христа як Хліб, що видає себе на Смерть, щоб ми мали вічне життя.

Натомість, випереджуючи те, що буде обговорюватися в наступному пункті статті, слід підкреслити: пояснення вчення рабинів, що наказує розуміти Афікоман як літургійне представлення пасхального агня, як його останній шматок передвіщає того Агня, котрого споживаємо під час 3-ї частини Євхаристії. Є він цим передвіщенням за, воістину, предивним Божим промислом, бо й саме пояснення Афікоману з боку вчення рабинів – як це виявилось в результаті поглиблених досліджень – незгідне як з етимологією Афікоману, так і з назвою пункту агади «Цафун», в рамках якого Афікоман споживається в 3-й частині Пасхи. Про це піде мова пізніше.

3.3 Третя частина Пасхи – Час виходу з Єгипту і переходу через море (Вих 13, 17 – 14, 31) – Безповоротний акт заключення союзу

Вступ

Ця частина складається з двох пунктів: Цафун і Барех. Це – фундаментальна частина Пасхи як церемоніалу відновлення союзу. Її правильне виділення з низки багатьох окремих літургійних актів та розуміння її основного змісту – це

⁶⁵ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 306-307.

результат проникливого лексичного аналізу тексту «Агади»⁶⁶, що неодноразово коригує їх неадекватне пояснення вченням рабинів.

3.3.1 Цафун (צפון): споживання Афікоману

Афікоман, тобто шматок опріснока, в 1-й частині Пасхи прихований (צפון єврейською), тепер віднаходиться. За звичаєм це роблять діти, котрі за те, що знайшли Афікоман, отримують нагороду. Керівник церемонії ламає Афікоман і роздає по часточці кожному з учасників Пасхи. Всі споживають Афікоман, спираючись на лівий бік на знак свободи. В зауваженнях, що містяться в Агаді, на цьому місці записано: Афікоман слід з'їсти перед північчю й після цього нічого вже не їсти⁶⁷.

Афікоман, всупереч коментарям⁶⁸, не символізує агнця-Пасху, а назва «Афікоман» не може бути розтлумачена як спотворений грецький вираз, що означає «десерт»! Насправді ж це єврейський вираз צפון מן, сполучення двох єврейських слів מן + צפון, що означає: «його дно манна» чи «дно його, манна», чи також «дно моря»⁷⁰, вказуючи цим самим на *прісний* (бездріжджовий як *манна*) хліб, що його ізраїльтяни споживали, переходячи по оголеному **дну Моря Комишу**: несучи у діжах на своїх плечах бездріжджове тісто, ізраїльтяни неначе застелили *манною оголене морське дно*. Тому споживання Афікоману під час Пасхи означає, що зараз – в часі його споживання – вони беруть участь у переході по оголеному дну Моря Комишу. Водночас цей перехід є актом заключення союзу. Отже, споживання Афікоману – це особливий акт, це участь у безповоротному акті заключення союзу.

⁶⁶ Пор. Там само, с. 287-357.

⁶⁷ Пор. *Pesachim* X. 9, в: J. BONSIRVEN (ред.), *Textes rabbiniques des deux premiers siècles chrétiens pour servir à l'intelligence du Nouveau Testament*, Roma 1955, с. 216: «Après minuit la pâque souille les mains; ce qui en est impropre et ses reliefs souillent les mains»; H.L. STRACK, P. BILLERBECK, *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. Exkurse zu Einzelnen Stellen des Neuen Testaments Abhandlungen zur Neutestamentlichen Theologie und Archäologie in zwei Teilen*, München ² 1956, т. IV, ч. 1, с. 73-74; S. PECARIC, *Hagada na Pesach*, цит. твір, с. 170.

⁶⁸ Коментатори пояснюють, що Афікоман символізує агнця-Пасху, не наявного в наш час з огляду на те, що неможливо жертвувати його у храмі в Єрусалимі – храмі, що нині вже не існує. Оскільки ж ягня, за традицією, слід було спожити як останню страву вечері (звісна річ, окрім двох чаш вина, які ще залишалися в чині) і зробити це перед опівніччю, то ж тепер – так як Афікоман символізує агнця – те ж саме стосується Афікоману. Це пояснення доповнюється показаною правдоподібною етимологією слова «Афікоман»: можливо, що воно походить із грецької мови: ἐπίκωμον – десерт або розваги після трапези. Якщо Афікоман – це десерт, то зрозуміло, що його споживають вкінці, після закінчення основної трапези. Також є пояснення, що назва цього пункту седеру: צפון (схований) – асоціюється зі звичаєм ховати Афікоман і знаходити його саме зараз, під кінець седеру. Робиться ж це не в зв'язку з історією виходу з Єгипту, лише – щоб пробудити цікавість дітей, аби допомогти їм не заснути під час пасхальної ночі чування.

⁶⁹ Це єврейське слово є в кожній «Пасхальній агаді» (пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 13) як цитата з Мішни, із трактату Песах'им X. 8, коли батько відповідає мудрому синові.

⁷⁰ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 326-327. У скороченні обгрунтування таке: слово צפון מן можна прочитати як «дно моря» при спостереженні, що доволі часто в Біблії помилково стоїть ׀ замість ׀; отож, якщо таке має місце в тексті «Агади», то тоді аналізоване слово має такий вигляд: צפון מן. Дописуючи голосні дещо інакше, ніж у «Агаді»: צפון מן, ми отримуємо три члени словосполучення: 1. צפון (status constructus іменника צפון), 2. מן (море), 3. словотвірне ׀ вкінці.

Чому після споживання Афікоману більше нічого не їдять? Отож через те, що вирушення з неволі настало раптово, Ізраїльтяни не мали зі собою жодних приготовлених запасів їжі, окрім бездріжджового тіста (пор. Вих 12, 34) і з нього у дорозі випікали прісні коржі (Вих 12, 39). Лише цю їжу споживали в дорозі з місця споживання ягняти до місця переходу через Море Комишу, і далі – аж до місця отримання від Бога манни (пор. Вих 16), що замінила їм прісний хліб. Після споживання Афікоману нічого вже не їдять: не тому, що це десерт, але тому, що чин Пасхи таким чином пригадує дійсність вирушення.

Незайвим буде додати, що єврейське речення в трактаті Песахім Х. 8 у Мішні, що містить вираз *אֶפְרוֹחִים*, яке цитується в «Пасхальній Аггаді», де подано відповідь мудрому синові, буває помилково тлумачене різними способами. Наприклад, у словнику Ястрова⁷¹: «після пасхальної вечері ніхто не може вигукнути такими словами «Гайда веселитися після вечері!». Правильне буквальне тлумачення звучить так: «під час святкування Пасхи немає тих що відкривають лоно після споживання пасхального Афікоману», тобто: під час Пасхи немає звичаю приносити Богу жертви з первородних тварин після споживання **прісного Афікоману**; хоч і в перикопі права у Книзі Вихід, що є зразком для чину Пасхи, після наказу споживання виключно **опрісноків** як знаку виходу з Єгипту (13, 3-11) наступає опис законів, що наказують приносити жертви з первородних (13, 12-16)⁷².

Слово *אֶפְרוֹחִים* – назва цього пункту чину – приховує в собі зв'язок із місцем переходу через Море Комишу: згідно з Числ 33, 7 *בְּעַל צַפּוֹן*. Слова *אֶפְרוֹחִים* («прихований») і *צַפּוֹן* («опівночі») відрізняються лише голосними знаками, доданими аж через шість століть після Христа. На початку в обидвох текстах це було одне і те ж саме слово *צַפּוֹן*.

Треба також пригадати, що слово *אֶפְרוֹחִים* як форма слова *אֶפְרוֹחִים* – це у 1-й частині Пасхи назва 4-го пункту, в рамках якого керівник церемонії розламав середній опріснок і більшу його частину відділив в якості Афікоману. Таким чином Афікоман – вже через сам акт своєї появи – асоціюється з переходом через Море Комишу по його дну, поміж його «розламаними» водами⁷³.

Врешті-решт треба підкреслити, що Афікоман, щоправда, пов'язується – як продукт споживання – з 2-ю частиною, весь час якої призначений на споживання. Однак же прісний Афікоман не належить до тієї частини! Книга Вихід бо ставить границю поміж часом споживання перед вирушенням з Єгипту і часом споживання після цього переломного моменту. Книга Вихід ставить акцент на те, що опріснок як пожива «часу після вирушення» – це пожива-знак Пасхи того самого рангу, що й агнець-Пасха як пожива «часу перед

⁷¹ Пор. M. JASTROW, *A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature*, т. I, New York 1950, с. 104: *אֶפְרוֹחִים*.

⁷² Аналіз єврейського речення та його зв'язків з літературною структурою Книги Вихід дивись у: W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 349-357.

⁷³ Щоправда у Книзі Вихід акт розділення вод передано іншим словом, ніж *אֶפְרוֹחִים*, проте у 2 Цар 2, 8. 14 аналогічний акт – розділення вод Йордану – означено саме ним.

вирушенням!»⁷⁴ Слід зауважити, що хоч і наповнення 3-ї чаші буде в наступному пункті (3.2), то однак це зовсім не означає, що аж тоді почнеться 3-тя частина чину⁷⁵.

3.32. Барех (ברך): подячні молитви за поживу, прохання про поновлення спасенного виходу

Нажаль, коментарі до цього пункту помічають зв'язок подячних молитов виключно зі спожитою пасхальною вечерею, в рамках 2-ї частини чину. Зміст молитов, однак же, доводить те, що тут Ізраїль дякує Богові за поживу 2-ї частини (пожива вечері в Єгипті) й 3-ї частини (пожива вирушення після вечері). Бо якби Бог не вчинив, щоб тіста, винесеного ізраїльтянами на своїх плечах, вистачило на перший етап дороги, то втікачі погинули б з голоду, не доставшись навіть до Моря Комишу, а тим більше – на його протилежний берег.

Подяка за поживу дороги пов'язується ще з іншим виміром цього пункту: із проханням, щоб Бог саме зараз, цієї ночі, зволив зійти до них зі своїм спасенням, щоб вивести увесь Ізраїль під проводом Пророка Іллі та / чи Месії до месіанських часів, до вічного життя.

Перебіг цього пункту:

Насамперед наповнюється третя чаша вина. За деякими версіями⁷⁶ «Аггади», тепер треба промовляти Псалом 126⁷⁷.

Наступний акт – це обмиття рук⁷⁸.

Після нього промовляється: «Бірат хаммазон» (ברכת המזון – благословення поживи⁷⁹), молитва, котра значно довша і тематично розширена супроти її версії, призначеної не на Пасху, а лиш на повсякденне закінчення трапези⁸⁰.

⁷⁴ Про однаковий рангтагця й «опріснока виходу» пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 330-333.

⁷⁵ Пор. Там само, с. 314-315 – доказ цього твердження.

⁷⁶ Пор. S. PÉCARIC, *Hagada na Pesach*, цит. твір, с. 174.

⁷⁷ Його назву: «Пісня сходін» – можна перекладати також як «пісня сходження вгору». Оскільки ж ця частина чину уприсутнює час вирушення Ізраїлю з рабства, що розпочався зі сходження вгору (так за Вих 12, 38; 13, 18. 19!), а отже Пс 126 – це знак вирушення, що здійснюється саме зараз. Певну несподіванку становить вірш 4 псалма 126, в якому виступає частина слова... Афікоман (אֶפְרוֹחַן!): «Зміни нашу долю, о Господи, як потоки (נְחָלֵי) у землі Негев». «Аггади» англомовні після прочитання Пс 126, як правило, наказують читання Пс 87, що оспівує любов Господа до Сіону, а після нього молитву – заохочення зберігати заповіді Бога.

⁷⁸ Може бути, що третє обмивання рук вказує на те, що споживання Афікоману має наступити лише тоді, коли буде закінчена повністю – дуже розбудована – подячна молитва!, яка йде безпосередньо перед випиттям третьої чаші. Тоді попередній пункт слід було б розуміти не як споживання Афікоману, а як його віднайдення та розділення на всі.

⁷⁹ Слово מִן (пожива, їжа) виступає у Бут 45, 23 й 2 Хр 11, 23. В Септуагінті це слово у 2 Хр 11, 23 передано словом τροφή – воно з'являється м. ін. у Мудр 16, 2. 3. 20. 21, де агіограф пригадує перепілок і манну – дану Ізраїлеві Богом поживу виходу з Єгипту.

⁸⁰ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 317. Слід підкреслити, що ігнорування коментаторами різниці між цією молитвою та її версією, призначеною на подяку після кожної трапези – це і є одна з причин помилкової інтерпретації пасхальної молитви *Birkat hammazon* як молитви, що лише увінчує пасхальну вечерю.

Учасники Пасхи спочатку дякують Богові за поживу і за спасіння, а потім просять саме про ці блага, особливо про спасіння їх зараз, у цей день пасхального святкування; після того просять про мир, про відбудування Єрусалиму, про зняття ярма з їхньої шиї і запровадження їх із піднятою головою до їхньої землі, про зішестя до них Пророка Іллі з новиною про спасіння, про благословення для господаря, в чийому домі споживалася Пасха, про милість в очах Бога і людей, про те, щоб дочекатися до днів Месії і жити в майбутньому віці. Зміст цієї молитви – це не лише подяка за поживу, але передусім – це ввірення цілого існування Народу в руки Бога, котрий **саме зараз** (силою знаків літургії!) руйнує його ярмо і випроваджує його з єгипетського рабства, а запевняючи поживу, веде серед страшних ворожих сил аж на берег свободи, щоб певного року вивести його до майбутнього світу⁸¹.

Далі промовляється благословення над вином і, спираючись на лівий бік, випивається третя чаша.

Згідно з деякими традиціями, наповнюється чаша для Іллі, котрий може вже зараз прийти (щоб їх вивести до майбутнього світу), коли відкриються Двері; бо ж зараз відкриваються двері й промовляється прохання, щоб Господь зволив тепер вилити свій гнів (יָרֵב) на народи. Це літургійний знак переходу учасників Пасхи через час 3-го етапу виходу з Єгипту: проте ізраїльтяни після вечері з ягняти-Пасхи (що її уприсутнювала 2-га частина чину) мали відкрити двері, досі закриті за наказом Бога (пор. Вих 12, 22), щоб вирушити з Єгипту під Божим проводом у надії, що Він їх охоронить від ворогів. І так сталося: «Ти величчю надмірною своєю знищив супротивників. Послав ти гнів твій (הָרִיב), що, мов стебло, пожер їх» (Вих 15, 7) – сповіщали пісню вже вільні ізраїльтяни, відразу ж після того, як скінчили переходити на другий берег моря.

Після цього слід замкнути двері, таким чином замикаючи 3-ю частину чину й одночасно закінчуючи уприсутнення часу вирушення і переходу через море.

3.3.3 Зауваження щодо третьої частини Пасхи та Євхаристії

Говорячи мовою понять святого Луки з Ді 2, 42, третя частина Пасхи як «ламання хліба» (ἡ κλάσις τοῦ ἄρτου) – це реалізація третьої частини церемонії заключення союзу: безповоротного акту заключення («розтинання» – כרת) союзу.

Варто підкреслити факт споживання усіма з одного хліба (Афікоману) й одної чаші:

– ламаний і розділений на всіх керівником церемонії один Афікоман споживається на знак того, що саме зараз (так!) здійснюється їхній перехід із бездріжджовим тістом, перехід під проводом Бога, котрий іде в знаках вогняного стовпа і хмари поміж розтятими водами Моря Комишу (тобто Червоного моря – у перекладі Септуагінти),

– тут так само усі п'ють зі спільної, третьої чаші, на відміну від інших частин Пасхи (де кожен п'є зі своєї чаші).

⁸¹ Пор. Там само, с. 315-320: там показано стосунок багатьох речень цієї молитви до біблійних описів вирушення.

Споживання з третьої чаші відділене від споживання Афікоману довгими молитвами⁸², а обидва ці акти, що наголошують на єдності літургійної спільноти, разом творять одне ціле з третьої частини чину як уприсутнення часу переходу через море всього Ізраїлю (переходу не лише Батьків, але разом з ними і всіх учасників Пасхи з усіх поколінь аж до межі часів, незалежно від місця і року, в якому кожен з них бере участь у святкуванні Пасхи). Молитви, що промовляються поміж цими двома крайніми актами споживання, мають за зразок благословення, що їх промовляв представник слабшої сторони союзу під час переходу поміж двома частинами (половинами) розпанаханих звірів⁸³.

Третя частина Євхаристії – це також «ламання хліба»: священник ламає і роздає всім Тіло та роздає Кров Христа. Усі споживають з одного Тіла і п'ють з одної чаші (пор. 1 Кор 10, 16-17). Здійснюється перехід з Ісусом Христом, Воплоченим Богом, поміж мороком Аду – смерті. Цей перехід через «червоне море» Крові Ісуса з «Опрісноком – його Тілом» – це вже безповоротний акт заключення Нового Союзу, реалізація третьої частини церемонії заключення союзу. Акт процесії з дарами на початку 3-ї частини і акт процесії на причастя в кінці 3-ї частини – це знак переходу, що здійснюється. Ці процесії супроводжує спів – відповідник молитов 3-ї частини Пасхи.

До цих аналогій треба додати ще одну, дуже важливу: в обидвох літургіях має місце антиципація. Оскільки вона вимагає довшого пояснення, тому-то й буде обговорена в окремому, 4-му пункті цієї статі.

3.4 Четверта частина Пасхи – час після переходу Моря Комишу – здійснення обітниць союзу; пам'ятка союзу

Вступ

Ця частина складається з двох пунктів, перший з яких має особливо урочистий подячний характер, а друга – це увінчання офіційного чину Пасхи.

3.4.1 Халлель (הלל): виспівування Халлелю

Співаються Пс 114 – 118 (чи 115 – 118), потім Пс 136 разом з молитвою, що йде перед ним: «Душа кожної живої істоти нехай благословить Твоє Ім'я, о Господи, наш Боже...».

⁸² У коментарях, де чиниться спроба визначити аналогію поміж Пасхою та Євхаристією, часто виступає помилка, що ніби-то ламання хліба, пов'язане зі споживанням ягняти (а отже – те із 2-ї частини Пасхи) – це саме той момент, у який Господь Ісус здійснив освячення хліба. Оскільки ж водночас у цих коментарях момент освячення вина пов'язується з третьою чашею, то вважається, що під час Тайної Вечері між освяченням хліба та освяченням вина була ще урочиста вечеря, яку з чину Святої Меси усунули вже пізніші покоління християн. Однак же побудова правильних аналогій можлива лише тоді, коли в чині Пасхи відкриється існування іншого хліба, Афікоману, та його роль «опріснока виходу й переходу через море» – «опріснока заключення союзу».

⁸³ Пор. P. BUIS, *La notion de l'Alliance dans l'Ancien Testament*, цит. твір, с. 113-114; R.L. HARRIS, G.L. ARCHER, B.K. WALTKE, *The Theological Wordbook of the Old Testament*, цит. твір, пункт 282 а (ברית).

За деякими юдейськими традиціями, тепер слід закінчити увесь чин словами: «Наступного року в Єрусалимі!» Інші в цьому місці продовжують славословити Бога, перелічуючи чуда, що їх зробив Бог у різні пасхальні ночі⁸⁴, і аж тоді закінчують цей пункт (але ще не увесь чин) словами, сказаними вище.

3.4.2 Нірца (נִרְצָא): замикання седеру

Тепер слід промовити: «Наступного року в Єрусалимі!» Тоді промовляється благословення над вином і випивається четверта чаша вина. Потім промовляється благословення, що оспівує доброту Бога. На кінець керівник церемонії виголошує: «Отже, ми сповнили порядок торжества, згідно зі звичаями й приписами. Ми згадали про порядок цей, щоб ми його щасливо виконали». Тут помітна велика турбота про збереження порядку (седеру, чину, черговості), за яким має проходити Пасха.

Після згаданої формули, у багатьох «Агадах» наступає: а) релігійно-дидактичне перелічування «Що є єдине?... чого є двоє?... (і т.д.)»; б) оповідання про козлятко – символічне представлення опіки Бога над Ізраїлем.

3.4.3 Зауваження щодо четвертої частини Пасхи і Євхаристії

Говорячи мовою понять святого луки з Ді 2,42, четверта частина Пасхи як «ці молитви» (αἱ προσευχαί) – це реалізація четвертого елементу церемонії заключення союзу: коли учасники Пасхи через співання псалмів, гімнів і пісень хвалять Бога, то беруть участь у радості Батьків, що були обдаровані Богом як сильнішою стороною союзу, Батьків, що співали гімн (Вих 15, 1-21) на березі свободи – після переходу через Море Комишу. Пам'ятка про союз записана в серцях віруючих.

Четверта частина Євхаристії – це також «ці молитви» – прославлення Бога, Ісуса Христа прийнятого в Святому Причасті, прийняття від Бога дарів Нового Союзу, із яких незрівнянно найціннішим є обдарування Святим Духом.

3.5 Після–седер, тобто молитви після закінчення офіційного чину Пасхи

Вступ

Чин Пасхи закінчується пунктом тринадцятим (співом псалмів як відповідника співання гімну після переходу через Море Комишу – пор. Вих 15, 1-21), а пункт чотирнадцятий його замикає. Однак замикання седеру зовсім не означає, що учасники літургії мають вже розходитись. Чому?

3.5.1 Біблійне обґрунтування часу благодаті під час після-седеру

Після співання гімнів на березі моря (пор. 15, 1-21) ізраїльтяни витривало йшли аж до Хориву (пор. 15, 22 – 18, 27) і саме в цей час – під час довгого, майже двохмісячного⁸⁵ етапу «після-визволення» – вони отримали від Бога незвичайні

⁸⁴ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 60-67.

⁸⁵ Від дня виходу з Єгипту сам перехід до Червоного моря тривав лише три дні (пор. Вих 12, 37; 13, 20; 14, 2; Числ 33, 5-7). Йдучи далі від Червоного моря, ізраїльтяни дісталися Синаю на початку третього

дари: закону (пор. 15, 23-27), манни й перепілок (пор. 16, 1-36), кристалево-чистої води, що б'є зі скелі (пор. 17, 1-7), дар перемоги над ворогами амалікітянами, що несподівано напали на їхнє життя (пор. 17, 8-16), впровадження у подяку Богові за спасіння (пор. 18, 1-12), дар встановленої інституції суддів⁸⁶ (пор. 18, 13-27), що здатні розсуджувати звичайні посеред людського зібрання спори. Отож, перш ніж Бог почав новий етап відносин з Ізраїлем через заключення союзу на Синаї (пор. 19, 1 нн), Він чудесно сповнив первісний союз із ним, заключений поміж розтятими морськими водами й формально закінчений співанням гімнів після переходу Моря Комишу. Це знайшло своє відображення в чині Пасхи.

Ось, вчення рабинів звертає увагу на те⁸⁷, що закінчення відправи чину за «Пасхальною агадою» не змушує учасників Пасхи розходитись. Є заохочення промовляти «Пісню Пісень», розважати далі всі чудесні обставини виходу з Єгипту, так перебуваючи на прославі Бога аж до світанку. Через перебування аж до світанку у пасхальному співі й навчанні, сучасні юдеї проявляють свою віру в дійсну, реальну участь у виході разом з Батьками із Єгипту; не сплять, бо і Батьків лише на світанку⁸⁸ Бог обдарував повною свободою (пор. Вих 14, 24 нн)! Ця практика, що застосовується побожними юдеями, це якраз і є «після-седер».

Тому-то, в деяких юдейських традиціях в рамках після-седеру промовляють «молитву про росу»⁸⁹. В ній можна помітити поєднання думки про Ад з Пасхою що святкується, з участю (через літургію) у **спасенні** ізраїльтян Господом, в акті переведення їх через розтяті морські води. Наприклад: «Роса радує долину та її траву. (...) ти, Господи, Володар навіки, що воскрешаєш **померлих**, в Твоїй силі є **спасати**. Найбільші глибини **аду** прагнуть її краплини, всі пасовиська зелені за нею тужать».

місяця після виходу з Єгипту (пор. у Вих 19, 1: до означення «на третій місяць» агіограф додав: – פֶּתַח הַיָּמִים «цього дня, саме цього...» – прибули в пустелю Синаї. Він пригадує той особливий день, яким був день виходу з Єгипту – пор. ідентичне формулювання у Вих 12, 14. 17; 13, 3).

⁸⁶ Той факт, що перед заключенням союзу на Синаї Бог, за посередництвом Мойсея, встановив у Ізраїлі інститут суддів (пор. Вих 18, 13-26), що мали розв'язувати людські спори у світлі Його Закону, свідчить про те, що дійсно – вже під час переходу між морськими водами – Бог заключив союз з ізраїльтянами. Право завжди пов'язується з юридичною інституцією. Право Бога як суверена почало зобов'язувати ізраїльтян після заключення союзу Пасхи / Екзодусу. Незнання цього союзу бібліїстами спонукає їх поставити під сумнів те, чи правомірно Вих 18, 13-26 вміщено в цьому місці канонічного тексту. Багато з них піддавалися спокусі переставити цей текст у інше місце (десь після Вих 19), всупереч вченню Вчительського Уряду Церкви про абсолютну непорушність тексту, черговість його слів, речень, перикоп – якщо лише цю черговість було усталено на основі вірогідних джерел (найдавніших манускриптів і кодексів). Пор. G. E. WRIGHT, *Exodus, Book of*, в: G. A. BUTTRICK та інші, *The Interpreter's Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia: identifying and explaining all proper names and significant terms and subjects in the Holy Scriptures, including the apocrypha: with attention to archeological discoveries and researches into the life and faith of ancient times*, Nashville 1991, том 2, с. 188-189.

⁸⁷ Пор. S. PECARIC, *Hagada na Pesach*, цит. твір, с. 229-230.

⁸⁸ Це було на світанку четвертого дня маршу з Єгипту – пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 22.

⁸⁹ Пор. M. TOMAL (опрац.), *Jak modlą się Żydzi. Antologia modlitw*, Warszawa 2000, с. 173-174. Автор помітив раніше, на с. 151-172, «*Hagadę na Pesach*».

Після-седер особливо асоціюється з Вих 15, 22 – 18, 27 як останньою частиною тієї літературної одиниці, історичної і теологічної, яку становить Вих 1 – 18 разом з тим, що вона описує. Варто пригадати, що сам Бог переконує нас, що Вих 1 – 18 є одним цілим: так є тому, що за Божим наказом, даним Мойсеєві, був зроблений за «зразком згори», тобто за «Божим типом» (пор. Вих 25, 40 – *κατὰ τὸν τύπον*) шестираменний свічник для намету зустрічі, свічник, котрий у числових співвідношеннях, що визначали довжину його **шести рамен**, приховує ті самі співвідношення, які у Вих 1 – 18 пов'язують між собою дієслівні форми в **шести перикопах**⁹⁰. Таким чином, тут ми можемо по-новому подивитися на духовну глибину Мойсея, про якого знаємо, що був людиною істинно з'єднаною з Богом і тому все те, що він встановив у літургії Ізраїлю, провадило людей до світла пізнання Бога⁹¹.

Як, отже, Вих 15, 22 – 18, 27 – це шоста перикопа того одного цілого, яким є Вих 1 – 18 як біблійний фундамент Пасхи, так само після-седер – це шоста частина того єдиного цілого, яке разом складають: перед-седер, чотирьохчастковий чин Пасхи, після-седер. Тому не лише Пасха, але і після-Пасха (після-седер) – це час благодаті; це час так само рясний у Божу благодать, як і час дороги описаної у Вих 15, 22 – 18, 27, яку вже вільні ізраїльтяни пройшли від берега Червоного моря до підніжжя гори Синай (де мала статися наступна, незмірно важлива подія, якою було заключення союзу «Десяти Слів», який, однак же, є вже новою – і літературною, і теологічною одиницею)⁹².

⁹⁰ Пор. W. KOSEK, *Zawarcie przymierza w Wj 1-18 na tle zwyczajów Bliskiego Wschodu*, цит. твір, с. 31-32: про чисельні співвідношення в шести перикопах Вих 1 – 18. Про можливість походження структури тексту Вих 1 – 18 від Мойсея свідчать ретельні аналітичні дослідження, що заперечують помилкові думки багатьох науковців XX століття, котрі ставили під сумнів навіть саме вміння Мойсея писати і читати! Пор. J. K. HOFFMEIER, *The Arm of God Versus the Arm of Pharaoh in the Exodus Narratives*, «Biblica», 67 (1986), с. 379, 384-386: автор здійснив порівнювальний аналіз біблійних виразів «сильною рукою» та «простягнутим раменом» (пор. Вих 6, 1. 6; 13, 14) з аналогічними єгипетськими виразами, починаючи з 12-ї династії (після 1800 року перед Христом), а отож – виразами знаними також і Мойсеєві. На основі історично-лексикологічних аналізів автор зупинився на датуванні пісні, співаної Мойсеєм і Народом (Вих 15, 1-21) періодом не пізнішим, ніж 1200 рік перед Христом. Пор. ще O.H. LANGKAMMER, *Ogólne wprowadzenie do współczesnej introdukcji*, цит. твір, с. 29-33: автор перелічує низку найвидатніших археологічних відкриттів, які свідчать про дуже давнє вміння записувати політичні факти, приписи закону, документи релігійного та світського змісту в найстаріших державах центрального Сходу. Пор. ще S. ŁACH, *Księga Wyjścia*, цит. твір, с. 25-26; 40-41: автор переконливо доводить, що під час свого навчання при дворі фараона Мойсей здобував знання з інших мов, політичної й економічної географії сусідніх держав, пізнав закони і звичаї різних народів, єгипетські, месопотамські й **хеттиські кодекси союзу**. Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 247-278: Вих 1 – 18, має структуру **хеттиських трактатів союзу**, а отже могла бути в літературному плані опрацьована саме Мойсеєм. Ніхто інший з ізраїльтян, що виходили з єгипетської неволі, не був таким знавцем політичних реалій, як Мойсей.

⁹¹ Пор. S. KOZIOL, *Біблійно-духовні проблски ікони Преображення Господнього*, «Studia Catholica Podoliae», 6 (2012), с. 77: «В єврейській традиції Мойсей є фігурою того, хто оглядає світлість. Тому великі видющі, Мойсей та Ілля, товаришують преображеному Христу. В них починається похід християн, котрі в зусиллях віри будуть прямувати до світла Преображення».

⁹² Пор. A. SPREAFICO, *Księga Wyjścia*, пер. J. ДЕМВСКА, наук. ред. T.M. Dąbek, Kraków 1998, с. 14; J.F. CRAGHAN, *Księga Wyjścia*, в: W.R. Farmer (ред.); S. Mc Evenue, A.J. Levoratti, D.L. Dungan

3.5.2 Зауваження щодо молитви під час після-Пасхи і після-Євхаристії

Духовна дорога Ізраїлю, описана в Вих 15, 22 – 18, 27, що є обґрунтуванням плідності молитви після-Пасхи – це біблійний тип для молитов, якими перші християнські спільноти, продовжуючи пасхальну традицію Ізраїлю, молилися після кожної Євхаристії⁹³.

У первісній церкві в Євхаристії відповідником «після-седеру» були молитви, пророцтва, навчання, оздоровлення – все це мало місце після закінчення офіційної відправи (пор. 1 Кор 12 – 14)⁹⁴. Бо так само, як Ізраїль, після переходу Моря Комишу, не лише співав гімн на закінчення чину союзу, але витривало йшов, збагачуваний Богом дедалі новими дарами; так і молитви 4-ї частини Євхаристії, хоч і закінчують служіння її офіційного чину, проте не закінчують час благодаті⁹⁵, щедрий в Божі дари, що їх уділяє Святий Дух.

Свідомством «після-седеру» як особливого «часу благодаті» є такі тексти: 1 Кор 12 – 14, Ді 13, 1-3; 20, 6-12.

З плином років і століть перебування на молитві після Святої Меси поступово знівелювалося, що шкідливо відбилося на побожності вірян, на їх відкритості на Божі дари, які Він хоче вділяти саме в цей «час благодаті». Так повчання з перших віків християнства, як і свідчення багатьох святих, а також заклики численних пап XX століття підтверджують спасенні наслідки витривалої молитви після прийняття Святого Причастя й після Святої Меси⁹⁶.

4. Пояснення літургійного уприсутнення та антиципації і «пам'ятки» у третій частині Пасхи і Євхаристії

Вступ

Розуміння чину Пасхи, а в наслідку – чину Євхаристії буде неповним, якщо ми не помітимо, що Бог, головний Автор літургії, кожному літургійному знакові надає одну з двох функцій:

(співеред.); W. Chrostowski (наук. ред. польського видання), T. Mieszkowski, P. Pachciarek (співеред.), *Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek*, Warszawa 2000, с. 314; R.J. CLIFFORD, *Księga Wyjścia*, в: R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (ред.), W. Chrostowski (наук. ред. польського видання), *Katolicki komentarz biblijny*, пер. K. Bardski та інші, Warszawa 2001, с. 73.

⁹³ Пор. 1 Кор 11 (найстаріший опис встановлення Євхаристії) та 1 Кор 12 – 14: опис харизматичних дарів після Євхаристії.

⁹⁴ Пор. О.Н. LANGKAMMER, *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Pierwszy i Drugi List do Koryntian*, Lublin 1998, с. 80: «Спочатку релігійно-товариська вечеря, пізніше – Євхаристія хліба і вина, а після неї, можливо, харизматичні моління».

⁹⁵ Пор. W. KOSEK, *Kairos Komunii świętej jako czas interwencji Boga w «potrzebę wewnętrzną» człowieka*, «Karmel», 75 (2002) 2, 43-49.

⁹⁶ Пор. M. STAROWIEYSKI (ред.), *Eucharystia pierwszych chrześcijan*. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii, Kraków 1997, с. 203-205, 211-212, 239-241, 305-306; R. RAK (ред.), *Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w.*, Londyn 1987, с. 60-62, 85, 100-101, 108, 153; Św. TERESA OD JEZUSA, *Droga doskonałości*, в: *Dziela świętej Teresy od Jezusa*, том 2, пер. H. P. Kossowski, Kraków 1987³, с. 172-176: розділ 34; KONGREGACJA KULTU BOŻEGO I DYSCIPLINY SAKRAMENTÓW, *Rok Eucharystii*, Watykan 2004, ном. 45.

1. пригадування і пояснення спасенної події,
 2. уприсутнення спасенної події, тобто творення нас учасниками цієї події.
- Варто додати приклади, особливо важливі для Пасхи і Євхаристії.

Суттєвим прикладом цих двох різних функцій у чині Пасхи є різниця знаків у 1-й і 3-й частинах чину:

1. **пригадування** (в 1-й частині Пасхи): керівник церемонії переламує середній опрісок і отриману таким чином більшу частину зберігає в якості Афікоману; керівник церемонії розповідає про перехід через Червоне море – всі ці знаки пригадують і пояснюють перехід через Червоне море, але ще не роблять учасників Пасхи присутніми в часі й місці переходу.

2. **уприсутнення** (в 3-й частині Пасхи): керівник церемонії ламає Афікоман на частки і роздає їх, а тоді всі споживають Афікоман – цей знак робить їх присутніми разом з їхніми Батьками у переході з Богом через роззяте море. Отже цей знак робить їх учасниками акту заключення союзу Пасхи / Ексоодусу – в переході через Ад-Червоне море. Про це згадується у поясненні Гіллеля, яке міститься в «Пасхальній агаді»⁹⁷: «В кожному столітті ізраїльтянин повинен так себе вважати, як би це він сам був визволений з єгипетського рабства. (...) Не самих лише наших Батьків врятував Найсвятіший, нехай буде Йому хвала, але і нас разом із ними спас».

Суттєвим прикладом цих двох різних функцій у Євхаристії є різниця знаків у 1-й і 3-й частинах чину:

1. **пригадування** (в 1-й частині Святої Меси): читання зі Святого Письма про смерть Ісуса пригадує про цю Подію, пояснює її.

2. **уприсутнення** (в 3-й частині Святої Меси): освячення дарів і Святе Причастя – робить нас дійсно присутніми при Смерті Ісуса, в часі і місці Його Смерті. Цей знак, отже, робить нас учасниками акту заключення союзу Нової Пасхи / Нового Ексоодусу – акту, здійсненого в переході цілого Нового Народу з Ісусом через Ад-Смерть.

Це розрізнення дозволяє правильно прочитати, складений із багатьох літургійних знаків, чин Пасхи та чин Євхаристії. Проте для того, щоб добре і вповні зрозуміти складеність обох літургій, потрібно в основній шестиелементній літературній схемі Вих 1 – 18, на якій був побудований чотирьохелементний чин Пасхи, зауважити те, що Богові ще сподобалося в ній помістити, щоб таким чином об'явити істину про особливі властивості обох літургій: про уприсутнення та про антиципацію.

Ось бо Книга Вихід 1 – 18 містить два описи виходу ізраїльтян із Єгипту. Другий, дуже обширний, міститься в перикопі 13, 16 – 14, 31. Натомість, перший опис знаходимо у перикопі закону (12, 1 – 13, 16), що для Вих 1 – 18 є третьою перикопою, яка представляє – в рамках ексоодусу – пасхальну вечерю Батьків у

⁹⁷ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 33.

Єгипті. Чому ж агіограф включив у її рамки перший опис виходу ізраїльтян із Єгипту, з бездріжджовим тістом у діжах (пор. 12, 29-39)? Чому він вчинив саме так, хоч опис виходу, здавалося б, є не на своєму місці? – а от тому, що ця перикопа представляє час перед виходом, а не сам вихід!

За розпорядженням самого Бога як істинного Автора Святого Письма⁹⁸ цей опис було включено агіографом, з міркувань літературних (зادля скріплення перикопи права), а водночас і богословських, незмірно суттєвих для Нової Пасхи: поняттям «вечеря Батьків у Єгипті» він огорнув не лише саме споживання агнця, але і все те, що помістив у цій перикопі та що поділив на чотири частини. Таким чином він надав цьому описові чотирьохелементну структуру – ту, що пізніше була надана й чинові Пасхи, згідно з логікою чотирьохетапного церемоніалу заключення союзу Пасхи / ексоодусу.

Завдяки цьому Батьки, що споживали прісний Афікоман **в рамках третьої частини так розширеного поняття «вечері»**, вже перед виходом з Єгипту **антиципаційно** (випереджуючи події) взяли участь у тому переході через море, що мав відбутися аж через три дні. А в рамках четвертої частини вони антиципаційно вже співали гімн хвали Богові на березі свободи⁹⁹.

Наслідки цього спостереження для розуміння дійсності Пасхи і Євхаристії будуть представлені нижче.

4.1 Літургійне уприсутнення як перенесення в час первісної вечері

Ми вже знаємо, що чин Пасхи полягає на тому, що кожна з чотирьох його частин реально переносить її учасників в один із наступних етапів ексоодусу і церемоніалу заключення союзу. Аналогічно чин Євхаристії переносить у наступні чотири етапи ексоодусу Ісуса Христа, що становить одночасно здійснення церемоніалу заключення Нового Союзу в Його переході через Ад-Смерть: 1) в час проголошення вчення і чудес перед Тайною Вечерею; 2) в час Тайної Вечері; 3) в час переходу з Горниці на Голгофу і звідти до Аду; 4) в час слави: виходу Ісуса з Аду в акті Воскресіння, Його з'явлення учням, Вознесіння, Зішестя Святого Духа. Третя частина Пасхи як «ламання хліба – Афікоману» – це реалізація 3-ї частини цього церемоніалу: безповоротного акту заключення союзу через перехід аду в водах Червоного Моря. Третя частина Євхаристії також є «ламанням хліба»: священник ламає і роздає всім Тіло та роздає Кров Христа. Здійснюється перехід з Ісусом Христом, Воплоченим Богом, посеред мороку Аду-Смерті. Цей перехід через «червоне море» Крові Ісуса з «Опрісноком – Його Тілом» – це вже безповоротний акт заключення Нового Союзу, тобто реалізація 3-ї частини заключення союзу.

⁹⁸ Пор. LEON XIII, Encyklika *Providentissimus Deus. O studiach pisma Świątego*, ном. 125, в: Н. Lempa (ред.), *Aby lepiej słyszeć*, т. II, цит. твір, с. 19-43; SOBÓR WATYKAŃSKI II, Konstytucja dogmatyczna *O Objawieniu Bożym (Dei Verbum)*, ном. 9 і 11.

⁹⁹ Цю теологію підтверджує автор Книги Мудрости, котрий у вірші 18, 9 стверджує, що вже в ніч покарання Єгипту Батьки співали гімн хвали (προαναμέλποντες αἶνον). Новий Завіт, а в нім Євангеліє від Матея (26, 30) та від Марка (14, 26) – це також свідчення співання гімнів як останнього елементу Пасхи: Ісус Христос та Його Апостоли, після виспівування пасхальних гімнів (ὕμνησαντες), вийшли з Горниці.

До цього знання необхідно тепер додати те, що впливає з глибокого аналізу перикопи права (12, 1 – 13, 16) в Книзі Вихід. Ця перикопка, що представляє в рамках ексоодусу вечерю Батьків у Єгипті, скомпонована в літературному плані таким чином, щоб:

а) надати цій первісній вечері Батьків такі самі чотири частини, які має кожна пасхальна вечеря в наші дні¹⁰⁰;

б) вказати, що третя і четверта частини цієї вечері Батьків антиципаційно робила їх учасниками третьої й четвертої частин ексоодусу (переходу через море й співу хвали)¹⁰¹.

З цього впливає, що – за Божим натхненням – агіограф вважав важливим показати, що кожна пасхальна вечеря завжди тотожна з вечерею Батьків у Єгипті, оскільки має структуру тієї первісної літургійної вечері. А отже, істинно не лише те, що юдеї всіх часів разом з Батьками переходять через чотири наступні етапи ексоодусу, перенесені туди міццю Бога недоступним чуттєвому сприйняттю способом; але істинно й те, що юдеї всіх часів разом з Батьками приступають у Єгипті до пасхальної вечері, перенесені туди міццю Бога недоступним чуттєвому сприйняттю способом. В першу чергу саме Батьки Ізраїлю, що вечеряли у Єгипті, вже істинно брали участь у всіх чотирьох наступних частинах ексоодусу, а завдяки цьому разом з ними брали в них участь їхні наступники в вірі, перенесені туди міццю Бога з майбутнього часу.

Центральним пунктом часу Старого Союзу є час вечері Батьків у Єгипті

До нього сходяться всі пасхальні відправи всіх часів і місць світу. Ізраїль, що споживає Пасху в Єгипті, зібраний там увесь; він – це істинно тотальне Боже «скликання» (לִפְנֵי), що Септуагінта часто передає терміном ἐκκλησία, а в Новому Союзі це слово було взяте на означення Церкви.

¹⁰⁰ Пор. W. KOSEK, *Pierwotny ryt Paschy*, цит. твір, с. 145-149. У єврейському тексті з'являються характерні підсумування, що ділять перикопу закону (яка репрезентує вечерю в рамках Вих 1 – 18) на чотири частини: 12, 1-27а: **перед вечерею** (юридичне приготування на час вечері та після неї); 12, 27b-42: **вечеря (споживання опріснока виходу)**: під час вечері Господь побив первородних Єгипту й вивів Ізраїль, тому тут – опис споживання опріснока виходу і, як здогадуємось, антиципація переходу через море); Вих 12, 43-51: **вечеря (споживання ягняти)**: формально описане як зібрання законів, що стосується споживання ягняти); Вих 13, 1-16: **після вечері** (надання законів, що зобов'язували після виходу з вечері, з Єгипту). Центральні частини містять інклюзію, що вказує на паралельне значення двох головних страв вечері: ягняти й опріснока виходу; їх переставлення стосовно історичного перебігу подій (спочатку споживання ягняти, а потім – споживання опрісноків під час виходу) – це літературний прийом, який показує приналежність обидвох цих страв до двох різних частин, що репрезентують два різні етапи ексоодусу. Цей літературний прийом важко прочитується і через те коментатори не відрізняють опріснока виходу від опріснока, що споживається з ягням і гіркими зелями.

¹⁰¹ Пор. Там само, с. 364-369: у структурі цієї вечері перехід Господа через середину Єгипту – з метою побиття його первородних – описаний так, щоб показувати, що він стисло пов'язаний із переходом Господа через середину моря, щоб убити фараона з усім його військом. Крім того, вихід Ізраїлю з середини Єгипту описаний за допомогою таких самих термінів, як і його вихід із середини моря.

Це має величезне значення для богослов'я Нової Пасхи Господа Ісуса, бо вказує на те, що кожна Свята Меса переносить її учасників до Нього, що справляє Нову Пасху в Горниці, у ніч напередодні Його виходу на смертельний бій за вічне життя для нас. То ж у цьому центральному місці життя Ісуса збираються усі вірні, скликані Ним з усіх місць і часів, і там беруть участь разом з Ним у Його целебрації. Вони – істинно святе скликання, Церква – ἐκκλησία.

В рамках третьої частини цієї вечере Ісус антиципаційно переходить через Смерть на Голгофу, залишаючись у Горниці. В рамках її четвертої частини Ісус антиципаційно входить у славу як Воскреслий, надалі залишаючись у Горниці. Це антиципаційне, істинне входження Ісуса в Смерть, а потім у Славу, не чинить, що після закінчення літургії Ісус вже не мусить йти до Смерті, щоб через неї перейти до Слави.

4.2 Різниця між словами, що вжиті на означення «пам'ятки» в першій і третій частинах Пасхи

В тексті «Пасхальної аґади», що призначений до молитовного читання під час 3-ї частини Пасхи, багаторазово зустрічається єврейське слово з коренем «זכר» – дієслово «пам'ятати», іменник «пам'ятка», «пам'ять» (тут у формі: זָכוֹרָן – «і пам'ятка», «і пам'ять»). З цими словами в реченнях пов'язані такі вирази як: спаси нас (יְהוָה יִשְׁעֵנוּ), словом спасіння (יְבַרְכֶּךָ יְשׁוּעָה) – що стосується Бога і що в подальшому не раз виразиться в молитві, котра возвеличує Його як милосердного: הַרְחֵם אֱלֹהֵינוּ.

Якщо в літургійному польському тексті першої і головної частини Пасхи багато разів з'являється дуже влучне формулювання «на пам'ятку», щоб показати учасникам, що через споживання агнця, маці й гіркокого зілля «на пам'ятку» вони насправді переносяться в минулий час, що його запам'ятав Бог, час Батьків¹⁰²; то в третій головній частині слово, яке було перекладене як

¹⁰² Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 30-32. Точний вислів звучить так: עַל שֵׁם מָה – в ім'я чого це є? – з якого приводу це є? – пор. M. JASTROW, *A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature*, т. II, New York 1950, с. 1535-1536: שֵׁם II. Текст польської Аґади з 1927 р. дуже добре передає суттєвий зміст цих питань і відповідей: споживання трьох головних страв Пасхи має спричинитися до того, щоб її учасники пам'ятали, що вони – з Батьками там, у Єгипті; с. 30: «Пасхальне ягня, яке батьки наші їли за часів існування єрусалимського храму, на що встановлене (עַל שֵׁם מָה)? На те (עַל שֵׁם), що Віковічний ... переступив доми наших предків у Єгипті»; с. 31-32: «Цей незаквашений хліб, що ми його їмо, **на який він є спомин** (עַל שֵׁם מָה)? **На той він є спомин** (עַל שֵׁם), що тісто, з якого предки наші хотіли робити хліб, не мало часу закваситись, коли Цар царів, ... явився їм і висвободив їх»; с. 32: «Гірки зела, які ми їмо, **на який вони є спомин** (עַל שֵׁם מָה)? **Є вони на спомин** (עַל שֵׁם) того, що єгиптяни приправляли гіркою життя батьків наших у Єгипті». Після перелічення цих трьох страв, наказаних самим Богом вже в Єгипті, «Аґада» на с. 33 робить – вслід за Гамалілом – повчальне в мудрості підсумування цих перелічень і означення фундаментального сенсу споживання цих страв «на спомин» (עַל שֵׁם): «У кожному столітті ізраїльтянин має вважати себе так, як би це його самого було висвободжено з єгипетського рабства». Споживання цих страв – це літургійний знак, на який Бог відповідає своєю міццю – переносить тих, що споживають, у час отих подій, які є «на спомин», які «споминаються». Слід підкреслити напрямок отого перенесення, оскільки нині часто-густо його розуміють неправильно, навпаки, ніж це має місце у юдеїв: це не минула

«пам'ять» чи «пам'ятати» було вжите задля вираження акту нагадування про себе Богові ізраїльтянами, що справляли Пасху.

Ось найбільш характерна в цьому плані молитва 3-ї головної частини Пасхи¹⁰³; самий початок цієї молитви термінологічно асоціюється із жертвою всепалення, котра підносилася (як дим і пахощі) вгору, до Божого трону в небесах (пор. Лев 17, 8):

«Боже наш і Боже наших Батьків, **нехай піднесеться** (פָּלֵא), **дійде, досягне тебе, нехай явиться перед Тобою**, нехай милостиво буде прийнята, нехай буде почута, хай знайде прихильність, **пам'ять** і думку про нас, **пам'ять** про наших Батьків, **пам'ять** про помазанника, сина Давида слуги Твого, **пам'ять** про Єрусалим, святе місто Твоє і **пам'ять** про весь Твій народ, про дім Ізраїлю, **на спасіння** і щастя, на милість, любов і милосердя, на життя і спокій в нинішній день празника незаквашеного хліба¹⁰⁴. **Пам'ятай** в ньому про нас, віковичний, Боже наш, нам на добро, **пригадай** нас (זָכֵר) ¹⁰⁵, Господи Боже в ньому¹⁰⁶ на благословення і **спаси нас у ньому на життя**. А словом **спасіння** й милосердя огорни нас і обдаруй нас милістю своєю, помилуй нас і **спаси нас**, бо до Тебе звернені наші очі, бо ж Ти Бог ласкавий і милосердний»¹⁰⁷.

В цьому акті нагадування про себе Богові людина звертається до Нього як до сильнішого партнера союзу, тобто суверена, котрий зобов'язався оборонити слабшу сторону у випадку небезпеки. Оскільки ж літургія перенесла її учасників в час минулий, в час виходу з Аду єгипетського рабства, тому-то і всілякі небезпеки, пов'язанні з так віддаленою в часі подією, дійсно стають часткою юдеїв, що справляють Пасху, котрі прибули поза-чуттєвим чином зі свого історичного часу (тобто для нас – із XXI століття).

Отож третя частина Пасхи спрямована на пам'ятку як прохання, що підноситься до Бога, щоб Він пам'ятав про учасників Пасхи і обдарував їх спасінням – вони просять про Його втручання і заступництво за них у ситуації смертельної небезпеки від ворогів та від морської стихії, через яку мусять із Батьками перейти на другий берег. Наголос на цей аспект пам'ятання ставить остання частина молитви «Біркат хаммазон»¹⁰⁸.

Таким чином у рамках третьої частини Пасхи, частини що пов'язана з ламанням і споживанням Афікоману, увесь Ізраїль підносить до Бога прохання про Його втручання на їхню користь. Робить так з огляду на те, що в рамках цієї вечері він –

спасенна подія переноситься в час здійснення літургії, але – це учасники літургії переносяться в минулий час, у час спасенної події.

¹⁰³ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 41-42.

¹⁰⁴ Тобто Свята Опрісноків.

¹⁰⁵ Або радше: «відвідай», так як у Вих 13, 19, на початку опису спасіння, тобто вирушення Ізраїлю з рабства задляки тому, що їх відвідав Бог.

¹⁰⁶ Що означає: в цей день.

¹⁰⁷ Сім останніх слів тотожні з тими, щ в Не 9, 34.

¹⁰⁸ Пор. *Hagada – reprint*, цит. твір, с. 42. З огляду на те, що багато інтерпретаторів Пасхи не усвідомлювали, що молитва *Біркат хаммазон* у Пассі – довша, ніж при повсякденному споживанні їжі, тому-то і цього незмірно важливого богословського виміру не помічали взагалі – їхні інтерпретації в такій ситуації були помилковими через те, що були зосереджені виключно на подяці за поживу, що споживалась у другій частині Пасхи.

антиципаційно – вже дійсно бере участь у переході через ад морських вод. Водночас його прохання огортає і той перехід, в який у Єгипті після закінчення пасхальної вечері (представленої в Вих 12, 1 – 13, 16) Батьки вступили в історичних реаліях, в рамках 3-ї частини екзодусу (представленого в Вих 13, 17 – 14, 31), а в який увійде весь Ізраїль у рамках після-седеру. Все це має величезне значення для розуміння «пам'ятки» у третій частині Євхаристії.

4.3 Застосування значення слів що означають «пам'ятання» в третій частині Пасхи на пояснення третьої частини Євхаристії

Згаданий вище різновид «пам'яті» як «нагадування про себе Богу», в рамках третьої головної частини Пасхи, відіграє надзвичайно важливу роль у – згідно Божого задуму – поясненні третьої частини Євхаристії, в рамках якої Ісус Христос встановив «на спомин» ламання Хліба (Нового Афікоману) і пиття Чаші (пор. Лк 22, 19; 1 Кор 11, 24-26).

Якщо в наш час екзегети й літургісти, оту, стисло означену в біблійному сенсі, пам'ятку (ἀνάμνησις) помилково ототожнюють з прикликанням спасенної події з минулого часу до сьогодення літургійної celebraції, тобто як «особливого роду пам'ятання» (що називається уприсутненням); а отже так, як це характерне для першої частини Пасхи (і присутнього там виразу לֵל שֶׁמֶן מִן), то нам необхідно сьогодні відкрити, що існує інший вид «пам'ятки», що характерний для третьої частини обидвох цих літургій (в чині Пасхи представлений словами з коренем זכר , в Євхаристії – словом ἀνάμνησις і виразом $\epsilon\acute{\iota}\varsigma\ \tau\eta\nu\ \epsilon\acute{\mu}\eta\nu\ \alpha\acute{\nu}\alpha\mu\eta\nu\eta\sigma\iota\nu$) і що в задумі Христа лише цей рід «пам'ятки» становить правильне її пояснення.

Тільки бо цей рід «пам'ятки», що характерний для третьої частини Пасхи (яка є біблійним типом для Євхаристії), може становити пояснення «пам'ятки», що здійснюється у третій частині Євхаристії¹⁰⁹. Водночас так відбувається тому, що цей рід «пам'ятки» зберігає той фундаментальний догмат віри, який каже, що під час Євхаристії істинно беремо участь у спасенній події, у Смерті Ісуса. Це вимагає окремого пояснення.

Як впливає з глибоко аналізу¹¹⁰, наказ, що Ісус дав своїм учням: «чиніть це на Мій спомин» – не може сприйматися так, що стосується лише його учнів, котрі після Його Вознесіння чинитимуть те ж саме, з метою особливого «пам'ятання» того, що Він вчинив як Спаситель людства (особливого, бо такого, що проявляється навіть в «уприсутненні»).

Слова Ісусового наказу – це перш за все пояснення Його літургійного акту перемінення, пов'язаного з ламанням Афікоману в Горниці й зі словами, що

¹⁰⁹ Так є тому, що Ісус завжди робив усе так, щоб і Його Мати Марія з Йосифом, і учні теж могли – через вдумливі роздуми над Його ділами й словами – вже пізніше помітити приховану в цій логіку (пор. Лк 2, 50-51; 18, 34; Йн 12, 16). Тому-то і в цьому ж самому «екзегетичному ключі» слід відчитувати той факт, що Ісус на початку Тайної Вечері сказав про літургію, котру здійснював: «Я сильно бажав спожити оцю пасху з вами, перш ніж мені страждати» (Лк 22, 15).

¹¹⁰ Пор. W. KOSEK, *Dzieła Homera i innych pisarzy greckich jako źródło poznania mentalności Kociola w Koryncie*, в: T. JELONEK і R. BOGACZ (редактори), *Biblia w kulturze świata. Między Biblią a kulturą II*, Kraków 2011, с. 59-93.

промовлялися в той момент: «Це Мое Тіло, що за вас буде видане». Вони пояснюють те, що Він сам як служитель своєї Жертви здійснює під час літургії – Ісус, перебуваючи в Горниці, приносить цю жертву як Жертву-Пам'ятку, приносить її Отцеві як особливого роду жертву, що означена в Старому Завіті (пор. н. п. Лев 24, 5-9) як לֶחֶם אֱלֹהִים, а в Септуагінті як εἰς ἀνάμνησιν.

Ісус приносить Жертву-Пам'ятку в рамках третьої частини Нової Пасхи, а це означає, що Він приводить на пам'ять Бога Отця самого себе, котрий переходить в рамках цієї частини Пасхи через Ад-Смерть (і заключає через цей акт союз, аналогічно до того, як Бог заключив союз у переході поміж розтятими водами аду Червоного Моря)¹¹¹. Ісус, через принесення цього роду Жертви-Пам'ятки, просить Отця, щоб пам'ятав про Нього в той час, коли Він здійснюватиме це проходження через смерть у рамках історичного часу після-седеру (після-Євхаристії, після Тайної Вечері) за кільканадцять годин до того, і щоб вивів Його з Аду (пор. Євр 13, 20), до якого зійде з висоти хреста, вбитого в Голгофу – а що міццю антиципації здійснюється вже в Горниці, саме в рамках цієї третьої частини літургії.

Слід підкреслити, що євхаристійне уприсутнення, поійняте як перенесення учасників Євхаристії в час Смерті Ісуса, зберігається також і тоді, коли розуміємо «пам'ятку» вказаним тут новим способом, тобто як «нагадування про себе Отцю через Ісуса». Однак же оте «уприсутнення» діє тут на іншій zasadі, ніж через помилкове пов'язування його з виразом «на спомин» як «на уприсутнення».

Ось Ісус, наказуючи: «чиніть це на Мій спомин» (Лк 22, 19) – τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν – вказує, що цей Хліб і Вино, що їх споживають згромажені навколо Нього учасники Євхаристії – це Його Жертва-Пам'ятка як особлива молитва, що підноситься до трону Отця в небі, а приноситься в Горниці **Ісусом, котрий перебуває в екзистенціальному стані готовності до смертельної битви з дияволом**¹¹².

Суттєво те, що цю жертву не складає Ісус, котрий воссідає в славі неба (як ми маємо схильність уявляти, що – з точки зору нашої людської природи й історії – Він зараз саме там), але Ісус у Горниці. Такий бо рід жертви, знаний як ізраїльтянам, так і іншим народам стародавнього Сходу – «жертви-пам'ятки» – має сенс лише тоді, коли тому, хто її приносить, загрожує смертельна небезпека, і тому Він цією жертвою нагадує Богові про свою особу, що знаходиться зараз у незмірно важкій ситуації.

Ісус приносить цю Жертву, на яку Отець відповів через кільканадцять годин своїм Божественним втручанням під час Його боротьби з дияволом, самозваним владикою Аду. Ісус бо, після складення цієї Жертви-Пам'ятки в рамках Нової

¹¹¹ Пор. Пс 69: за Божим натхненням тут було вміщено певну вказівку щодо аналогії поміж переходом через ад вод (вірші 3 і 15) та Смертю Ісуса і входженням в Ад-Смерть: пор. вірш 22, де описується напування псаломспівця оцтом з боку ворогів, з Мт 27, 48; Мк 15, 36; Лк 23, 36; Йн 19, 29-30.

¹¹² Пор. W. KOSEK, *Dziela Homera i innych pisarzy greckich jako źródło poznania mentalności Kociola w Koryncie*, цит. твір, с. 87-93.

Пасхи, вийде з Горниці, щоб довершити остаточний бій з дияволом. Отець обдарує Ісуса перемогою, пам'ятаючи про Нього під час Його входження в морок Аду, і виведе звідти Ісуса як істинного його владику, котрий міццю Отця подолав диявола. Треба пам'ятати про те, що також підкреслювали Отці Церкви¹¹³, що перемога Ісуса над дияволом здійснюється і базується на можливостях людської природи Ісуса. Він як людина виявляється сильнішим від диявола тому, що відкривається на надприродну допомогу Отця, на яку людська природа здатна відкритися. Тому також оте змагання Ісуса як істинної людини становить для нас, Його визнаючих, і зразок, і джерело сил, щоб ми могли пройти за Ним дорогою до неба, котра веде посеред змагань з диявольськими силами.

Так як учасники Євхаристії споживають Жертву-Пам'ятку, то це означає, що вони – у Горниці біля Ісуса, котрий готується вийти на бій із дияволом, а не біля Ісуса, що востає в славі неба. Оскільки ж вони – біля Ісуса в Горниці, то отой основний вимір «уприсутнення», що стосується богослов'я Євхаристії, сповнено – вони дійсно перенесені в минулий час, в час Ісуса, що віддає себе у спасенній жертві в Горниці. Вони передусім і в основному – біля Ісуса в Горниці. Завдяки своїй присутності в Горниці з Ісусом, котрий справляє чотирьохелементну літургію Нової Пасхи, вони – в рамках її третьої частини – присутні біля Нього, що вмирає на Голгофі.

Всі віруючі всіх часів і місць збираються під час Євхаристії разом з Апостолами в Горниці біля Ісуса-целебранта¹¹⁴. І там, у Горниці, в рамках третьої частини Його Нової Пасхи, завдяки антиципації, вони стають учасниками спасенної **події – майбутньої** щодо часу служіння Жертви-Пам'ятки Ісусом у Горниці.

З цього можна побачити, що саме час Ісуса в Горниці є центральною точкою днів Всесвіту, а не час будь-кого з нас. Бо ми, як правило, мислимо егоцентрично про нашу участь у Жертві Святої Меси як про участь у **події – минулій** щодо часу нашої целебрації. То ж, учасники Євхаристії присутні біля Ісуса в Горниці, а завдяки цьому – під час третьої частини літургії – вони водночас біля Нього, що вмирає на Голгофі. Так відбувається тому, що Хліб і Вино, що їх Ісус, під час третьої частини літургії, приносить у Горниці як Жертву-Пам'ятку – це Він сам, що вмирає на хресті¹¹⁵. Так є згідно з вимовою грецького формулювання слів консекрації (освячення дарів), котрі за допомогою прислівників **теперішнього часу** виражають факт «віддавання» тіла Ісуса, «проливання» Його крові (пор. Лк 22, 19-20):

¹¹³ Пор. *Катехизм Католицької Церкви*, ном. 460-461: «[...] Церква називає «Воплоченням» той факт, що Божий Син прийняв людську природу, щоб у ній здійснити наше спасіння [...]».

¹¹⁴ Пор. JAN PAWEŁ II, *Енцикліка Ecclesia de Eucharystia*, ном. 29: «служіння [священника] необхідне для дійсного воз'єднання євхаристійного освячення Дарів з жертвою Хреста і з Тайною Вечерею». Пор. Там само, №. 5, 12, 21, 59.

¹¹⁵ Пор. BENEDYKT XVI, *Św. Tomasz z Akwinu (III)*. Audiencja generalna dnia 23 czerwca 2010 r., «L'Osservatore Romano. Wydanie polskie», 31 (2010), №. 8-9 (325), с. 54: «так як це Таїнство є таїнством муки Господької, то воно містить у собі страждаючого Христа. Тому кожен наслідок муки Господньої у повні є також наслідком цього Таїнства. Це бо Таїнство – ніщо інше, як прищеплення до нас страстей Господніх».

τοῦτο ἐστὶν τὸ σῶμά μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον – Це – моє тіло, що за вас **віддається**;

τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον – Ця чаша – це Новий Завіт у моїй крові, що за вас **проливається**.

Присутність Ісуса, що вмирає, в руках у Нього ж самого, що приносить Жертву-Пам'ятку в Горниці – це антиципаційна присутність Його Смерті, Його переходу через Ад-Смерть.

Біблійними підвалинами для обґрунтування Божественного акту антиципації є вищезгаданий літературний прийом агіографа, котрий у рамки перикопи Вих 12, 1 – 13, 16, що представляє пасхальну вечерю, включив подію переходу через ад морських вод, яка належить в історичному плані до того, про що говорить наступна перикопа (13, 17 – 14, 31).

Божественною силою Ісуса Христа була, отже, встановлена в Горниці істинно Божественна літургія Нової Пасхи. Ця Божественна літургія була здатною вчинити, що **в події майбутній**, тобто у «події Голгофи» – у Смерті Господа – істинно брали участь всі Апостоли, згромаджені в Горниці, а також усі віруючі, котрі недоступним для чуттєвого сприйняття й незбагненим для розуму способом були перенесені туди Божою міццю, із тих місць і часів людської історії, в яких священники Христа служать Його Євхаристію.

Завдяки отій предивній міці Бога, Апостол Йоан був першим, хто з Ісусом істинно брав участь у «події Голгофи», спочатку разом з іншими Апостолами в Горниці, а через кільканадцять годин після того – із Марією й невістами на Голгофі. Інші Апостоли в той час не брали участі в «події Голгофи», бо втекли; і лише в наступних целебраціях їм було це дане. Дане це й усім тим, хто не лише бере участь у Євхаристії, але й після її закінчення перебувають на молитві після-Євхаристії так само, як побожні юдеї – на молитві після-Пасхи.

Підсумовуючи представлені тут наукові пошуки, слід ствердити, що існування аналогічного й типологічного співвідношення між чином Пасхи і Євхаристії становить біблійний доказ істинності непохитної віри Католицької Церкви у реальне, хоч і непомітне для чуттєвого сприйняття, фізичне, тілесне перенесення учасників євхаристійної літургії в місце і час Смерті Ісуса на хресті на Голгофі.

До цього насліддя віри нині нам треба додати й те, що було представлено в цій статті, а вже раніше – шляхом роздумів і висновків – викликало подив багатьох теологів¹¹⁶: кожна Євхаристія чинить священника-целебранта і зібраних довкола нього вірних учасниками тієї літургії Нової Пасхи, яку – ще перед виходом на остаточну битву з дияволом – целебрує Господь Ісус у Горниці. Це у час і місце Його целебрації завжди сходяться всі покоління Його вірних, аби в

¹¹⁶ R. RAK, *Wychowanie do życia eucharystycznego*, в: W. Świerzawski (ред.), *Msza Święta*, цит. твір, с. 137. Автор підкреслює: «Протестанти визнають віру в смерть і воскресіння Христа, але (...) їхня врочистість «Вечері» стає самим лише спомином (...) Ще більша тасмниця криється в тому, що ми, християни, можемо брати участь у спасенному Ділі Ісуса Христа так, як би це ми перебували в Горниці, разом беручи участь у пасхальній вечері, як би це ми стояли під хрестом і були свідками славного Воскресіння Христа».

рамках її третьої частини брати участь разом із Апостолами в антиципації Його Смерті на Голгофі, а в рамках четвертої частини – у славі Ісуса як Того, Хто воскрес, бо на Його Жертву-Пам'ятку Отець відповів своїм Божественним втручанням.

Час після-Пасхи, який побожні юдеї переживають на молитві – це час після-літургійного уприсутнення третьої та четвертої частин ексодусу – тих двох етапів, у яких міццю антиципації їм було дане вже брати участь, у рамках літургії Пасхи.

Аналогічно час після-Євхаристії – це після-літургійне уприсутнення третьої та четвертої частин ексодусу Ісуса – тих двох етапів, у яких міццю антиципації їм було дане вже брати участь, у рамках літургії Євхаристії. Однак же, цей час після-Євхаристії – у нескінченному ступені – настільки перевищує час після-Пасхи, наскільки субстанціальна присутність Ісуса-Гостії, котрою поживились учасники Євхаристії і котра істинно й надалі перебуває в їхньому внутрі, перевищує літургійний знак Афікоману, опріснока, котрий не приховує в собі тієї субстанціальної присутності Господа Вселенної, Воплоченого задля нашого спасіння Ісуса Месії.

Закінчення

Метою нинішньої статті було показати основну схему, за якою будується логіка літургії Пасхи. Було показано, що для цього чину, який складається з чотирьох головних частин, а за звичаєм відправляється побожними юдеями поміж частинами підготовчою (перед-седером) та довершуючою (після-седером), основна схема – це літературна структура канонічного тексту Книги Вихід 1 – 18. Більш того, було вказано на те, що біблійний текст Вих 1 – 18 – це не лише цікава розповідь про історичне втручання Бога в діяння Ізраїлю, з метою виведення його з єгипетського рабства близько XV століття перед Христом, але водночас є він історичним трактатом союзу, що датується приблизно XVI – XII століттями перед Христом.

Цей трактат – це справжній документ, який, згідно із правилами держав стародавнього Сходу, potwierджує заключення союзу поміж Богом як сувереном та Ізраїлем як його васалом. Перебіг церемонії заключення союзу, у чотири наступні етапи, описано в чотирьох перикопах: Вих 6, 2 – 11, 10; 12, 1 – 13, 16; 13, 17 – 14, 31; 15, 1-21. Крім того Вих 1, 1 – 6, 1 становить історичний пролог для цієї цілісної структури із чотирьох перикоп, а Вих 15, 22 – 18, 27 її епілог. Ці дві крайні перикопи описують, кожна відповідно: події, що передували заключенню союзу (перед-союз) та події, що наступили після його заключення (після-союз).

Після закінчення обов'язкової celebraції Пасхи, побожні юдейські сім'ї й надалі перебувають на після-седеровій молитві до самого ранку. Цим самим віруючі юдеї висловлюють переконання про свою істинну, а не лише уявну участь у спасенних подіях, у які впровадила їх літургія: оскільки Батьки, що йшли вночі через Червоне море, лише на світанку (пор. Вих 14, 27-31) вийшли на його другий берег і аж там за Божою милістю стали вповні вільними, тому і

вони всі перебувають на молитві аж до ранку, щоб разом із Батьками співати Божові гімн хвали (пор. Вих 15, 1-21), хоч вони це вже й робили – у четвертій частині Пасхи.

У статті також показане теологічне значення літературної структури перикопи закону (Вих 12, 1 – 13, 16) для обґрунтування значення, що його Бог пов'язує з літургійною цілістю, яку становить чин Пасхи – разом з перед-Пасхою та після-Пасхою. Обов'язково слід відмітити те особливе значення, яке містить у собі твердження, що для Ізраїлю центральним пунктом часу є пасхальна вечеря Батьків у Єгипті.

Це в місце і час їхньої вечері переносяться міццю Бога (способом, непомітним для чуттів) всі покоління Ізраїлю, щоб там разом справляти чотирьохелементну Пасху. Оскільки, в рамках третьої і четвертої частин тієї вечері в Єгипті, Батьки антиципаційно – завдяки літургії – брали участь у переході через море та співі хвали, а після виходу з Єгипту, з вечері, вони робили це вдруге – тепер вже історично; тому після закінчення Пасхи всі побожні ізраїльтяни разом з ними – під час після-седеру – вдруге беруть участь у цих двох останніх етапах ексооду.

Така ж сама логіка літургійної celebraції присутня і в Євхаристії. Центром часів для Нового Ізраїлю є Тайна Вечеря, до якої міццю Бога переносяться євхаристійні спільноти з усіх місць і часів, щоб разом із Апостолами брати участь у Новій Пасці, котру Ісус справляє перед виходом з Горниці до брам Аду-Смерті.

В рамках третьої частини цієї відправи сам Ісус, а з Ним і всі зібрані, антиципаційно беруть участь у Його переході через Ад-Смерть, а в четвертій частині – в Його Славі. Тому-то, аналогічно до звичаю побожних юдеїв після Пасхи, перебування на молитві після закінчення Євхаристії – це реальна участь в історичному здійсненні Ісусом цих двох останніх етапів Його ексооду, які вже були – антиципаційно – часткою літургійного зібрання.

Досвід милостей та особливої присутності Бога під час молитов після-седеру Ізраїлю – це, в Божому задумі, передвіщення благодаті, яку Він дарує під час молитов після кожної Євхаристії Нового Ізраїлю.

Завдяки благодаті, яку Бог щедро дарує під час Євхаристії та слідуючої за нею молитви «після-Євхаристії», здійснюється дедалі глибше усиновлення спільноти, що моляться, обдарування її окремих членів дарами Духа¹¹⁷. Ця літургійна цілісність – Євхаристія й «після-Євхаристія» – це особливе місце реалізації Божого спасенного акту щодо Його улюбленого Народу, найбільш відповідний час для духовного зростання спільноти Церкви як Тіла Христа¹¹⁸.

¹¹⁷ Пор. W. KOSEK, *Jeżus jako Anathema (1Kor 12,3) w świetle «Didache» 16,5 w tłumaczeniu A. Świderkówny*, в: B. Strzałkowska (ред.), *Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin*, т. II, Warszawa 2011, с. 872-890.

¹¹⁸ S. KOZIOL, *Біблійно-духовні проблски ікони Преображення Господнього*, «Studia Catholica Podoliae», 6 (2012), с. 76: **«Через таїнства і літургію Церква є місцем переміни того, що людське, в Боже. В дусі отців Східна традиція в світлі Йоанового богослов'я приймає правду, що ми отримали дух усиновлення: Син є Тим, в котрому замешкав Бог у Трійці Єдиний. Святий**

З огляду на існування цього, наскільки ж важливого, типологічного співвідношення між Пасхою та Євхаристією, в нинішній статті під час обговорення елементів чину Пасхи було показано аналогії, що виступають між ними й елементами Євхаристії. Бо ж, за великим рахунком, пізнання реалій Старого Союзу, хоч і має величезну цінність саме в собі¹¹⁹, слугує поглибленню розуміння того чуда, яким є Свята Меса як Пасха Нового Союзу, цілеспрямовано збудована Христом на підвалині першої Пасхи.

Більш за все ж було показано, що Євхаристія має таку ж чотиричасткову структуру, як і Пасха. Обидві ці структури – це структури відновлення союзу, в яких безповоротним актом заключення союзу є такий самий, щодо форми, літургійний знак: споживання всіма учасниками літургії того самого прісного хліба (Афікоман і Тіло Христа), пиття з тої самої чаші (вино і Кров Христа).

Як чотирьохетапний вихід із Єгипту охоплений скобою приготування – увінчання, так само, такою скобою для Пасхи і для Євхаристії є «перед-седер» і «після-седер»: перед тим, як має розпочатися офіційна літургія, кожен з її учасників обов'язково повинен присвятити час на особисте приготування себе до входження в її повагу; після закінчення офіційної літургії, ця прекрасна зустріч із Богом має ще тривати деякий час у формі молитви – будь то цілої спільноти, чи теж кожного індивідуально.

Із представленої у статті структури Пасхи, її шестиелементного літературного фундаменту й чотирьохелементної структури перикопи права (Вих 12, 1 – 13, 16), і комплементарного щодо неї нового розуміння євхаристійної «пам'ятки» (ἀνάμνησις – Лк 22, 19; 1 Кор 11, 24. 25) для учасників Нової Пасхи найбільше впливає те, що у спільнотах Церкви необхідно відновити усвідомлення тієї цілісності, яку складає приготування до літургії, сама літургія та її молитовне доповнення (що за звичаєм називають «подякою»¹²⁰).

Дух веде нас внутрішньо до Отця через Христа, чинячи *співчленами його Тіла* (Еф 3, 6). **Східна Церква приймає таке розуміння як виразно євхаристійне».**

¹¹⁹ Пор. RAPIESKA KOMISJA BIBLIJNA, *Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej*, пер. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002, ном. II. А. 6, с. 44; W. EICHRODT, *Theology of the Old Testament*, пер. J. A. Baker, т. I, Philadelphia 1961, с. 30.

¹²⁰ Пор. PIUS XII, *Encyklika Mediator Dei*, 123: «Закінчення священного обряду – за особливими літургійними приписами – не звільнює від подяки тих, що споживали небесну поживу; більше того, дуже бажаним є, щоб після прийняття євхаристійного дару і закінчення публічних обрядів вони зосередились і в близькому сопричасті з Божественним Наставником найніжніше і собі во спасіння розмовляли з Ним, так, як на це дозволятимуть обставини. Отож, збочують з дороги істини ті, хто – тримаючись радше за слова ніж за сенс – стверджують і навчають, що після закінчення Жертви не слід робити такої подяки, а це наче б то тому, що сама Жертва вітваря сама в собі вже є подякою і що така подяка мала б належати до особливих актів приватного та особистого благочестя, а не відноситись до блага всієї громади». Див. більше в Інтернеті цитати з Отців Церкви, святих і Пап XX й XXI століть, що містять заохочення до такої молитви: <http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/materialyzrodlowe1.html>.

Обов'язково слід привчати євхаристійні спільноти до того, щоб у план дня вміщали не лише час на літургію, але й на те її молитовне продовження, що має наступати відразу ж після її офіційного завершення¹²¹.

Бо ж лише так поійнату і практиковану літургійну молитву характеризує зосередження на Богові, а не на людях чи справах, які чекають відразу після її закінчення. Тільки тоді, також, спільнота може вповні відкриватися на об'явлення¹²² і укріплення в час благодаті, який у Божому задумі пов'язаний із цілістю всіх шести етапів виведення Народу з рабства гріха й доведення його до глибокої любовної єдності з Христом.

Слід зауважити, що, якби Богові було важливим, щоб відразу ж після Євхаристії спільноти вирушали у світ із благою вістю (а що як колись, так і тепер слугує помилковим аргументом, яким обґрунтовують своє занехаяння молитов після Євхаристії!), то Він ніколи не встановив би такого глибокого типологічного співвідношення поміж Пасхою і Євхаристією, не побудував би Пасху й після-Пасху як одне ціле зустрічі з Ним.

Не зайвим буде пригадати, що серед чотирьох головних частин обох чинів особливе значення має саме третя частина, а в ній – такий самий щодо форми знак ламання прісного хліба тим, хто головує у святій відправі, роздавання цього хліба всім учасникам і споживання його. Як ламаний і споживаний прісний Афікоман впроваджує учасників Пасхи в час і місце заключення союзу Пасхи / Ексоодусу (в переході Бога й усього Ізраїлю поміж розтязаними водами Моря Комишу аж на берег нового життя), аналогічно й знак ламаного Хліба-Тіла Ісуса впроваджує учасників Євхаристії в час і місце заключення союзу Пасхи Нової / Ексоодусу Нового (в переході Бога Воплоченого, Ісуса, й усього Нового Ізраїлю посеред мороку Аду-Смерті аж на берег нового життя)¹²³.

Потрібно відкрити наново у душпастирській практиці значення догматичного знання про Євхаристію. Одним із основних понять у цьому знанні є «уприсутнення». В зв'язку із ним, в аналізованні Пасхи як «машини часу», було вказано, що учасники літургії – Божою міццю – істинно стають учасниками спасених подій, які з точки зору людської природи стосуються історії, недоступної для них, оскільки закритої раз і назавжди. Ще, як нове знання про цю літургію, там було показано, що уприсутнення чотирьохетапної історії виходу з Єгипту здійснюється не якимось невпорядкованим чином (наче якась далека від розуміння, лише в загальних поняттях означена участь у всій цілості події), лише як чотири уприсутнення, що слідують одне за одним – кожне наступне уприсутнення впроваджує в наступний етап цієї історії.

¹²¹ Пор. Інтернеті збір зразкових текстів спільнотової чи індивідуальної адорації як приготування до Святої Меси та подяки після її звершення: <http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/pasterz/modlitwy.html>.

¹²² Пор. D. KASPRZAK, *Teologia objawienia w ujęciu autorów wczesnochrześcijańskich. Próba zarysu zagadnienia w wiekach od I do VII*, «Studia Catholica Podoliae», 6 (2012), с. 44: у Церкві перших віків приймалося, що Бог може об'явитися під час літургії.

¹²³ Ширше обговорення цієї проблематики див.: W. KOSEK, «*Lamanie Chleba*» w *1 Kor 11,24 a lamanie paschalnego Afikomana w Hagadzie na Pesach i traktacie Pesachim*, цит. твір, passim.

У зв'язку з цим було вказано, що аналогічно це відбувається в Євхаристії. Чин Євхаристії переносить у чотири наступні етапи ексодусу Ісуса Христа, що становить одночасно реалізацію церемоніалу заключення Нового Союзу – в Його переході через Ад-Смерть: 1) у час проголошення вчення і чудес перед Тайною Вечерею, 2) в час Тайної Вечері, 3) у час переходу з Горниці на Голгофу, а звідти – до Аду, 4) в час слави: виходу Ісуса з Аду в акті Воскресіння, Його з'явлення учням, Вознесіння, Зішестя Святого Духа.

Як було показано при нагоді аналізування третьої частини Пасхи та її типологічного значення для третьої частини Євхаристії, «уприсутнення» Ісусової Жертви під час цієї частини полягає на тому, що робить її учасників справжніми свідками хресної Жертви Ісуса на Голгофі.

Однак же при подальшому аналізі виявилось, що і в Пасці, і в Євхаристії «уприсутнення» – це більш за все перенесення в час первісної літургійної **целебрації**: у Пасці – в час вечері Батьків у Єгипті, в Євхаристії – в час Тайної Вечері як Нової Пасхи, яку Ісус справляє в Горниці перед виходом на Смерть. Завдяки ж цьому, окрім того, що літургія має «міць уприсутнення» (тобто: міць впровадження людини в час і місце **минулої** спасенної події), має вона й іншу здатність – «міць антиципації» (тобто міць впровадження людини в час і місце **майбутньої** спасенної події)¹²⁴. При цьому важливим є те, що в обох цих означеннях час минулий і час майбутній віднесений до тієї точки часу, в якій здійснювалася первісна літургія: у Пасці – літургія Батьків у Єгипті, в Євхаристії – літургія Ісуса в Горниці.

Оскільки ж євхаристійне «уприсутнення» переносить учасників Святої Меси спочатку в Горницю, то робить їх свідками того, що здійснює Ісус у час чотирьох частин усєї літургії, а не лише того, що ця літургія уприсутнює в чотирьох наступних частинах. Робить їх, отже, й свідками тієї третьої частини Його Тайної Вечері в Горниці; тоді, коли Ісус приносить Жертву-Пам'ятку як особливий рід жертви, що являє собою молитовне волення до Отця про те, щоб пам'ятав про Нього тоді, як Він вийде з Горниці й вестиме бій з дияволом «на життя і на смерть». Ісус, у рамках третьої частини літургії, робить на принципі антиципації – таїнственным чином – присутньою в Горниці ту Жертву, яку історичним чином Він звершить єдиний раз у майбутньому, після свого виходу з Горниці, на Голгофі.

У зв'язку з так поійнятою – антиципаційною – участю в жертві Христа під час Євхаристії було виявлено, що час, який наступає безпосередньо після Євхаристії – це час благодаті, в якому молитовна спільнота реально бере участь у третьому етапі ексодусу Ісуса, яким є Його дорога з Горниці до Голгофи. Спільнота повинна перебувати у проголошенні проходження Ісуса-Анафеми через Ад-Смерть (пор. 1 Кор 11, 26 а)¹²⁵.

¹²⁴ Пор. J. RATZINGER – BENEDYKT XVI, *Jezus z Nazaretu. Część II. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania*, пер. W. Szymona, Kielce 2011, с. 127.

¹²⁵ W. KOSEK, *Jezus jako Anathema (1Kor 12,3) w świetle «Didache» 16,5 w tłumaczeniu A. Świderkówny*, в: В. Strzałkowska (ред.), *Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin*, т. II, Warszawa 2011, с. 872-890.

Повинна ж робити це так довго, аж доки Він не прийде до неї як Господь слави (пор. 1 Кор 11, 26 б; 1 Кор 12 – 14)¹²⁶, реалізуючи цим самим четвертий, останній етап Нового Ексоодусу:

У перші віки Церкви цей прихід Ісуса як Господа слави об'являвся в особливих харизматичних дарах, які дарував Святий Дух способом, помітним для чуттів (пор. 1 Кор 12 – 14). Повернення до цієї практики зовсім не має означати такої самої форми чуттєво вловимого підтвердження євхаристійної присутності Христа і Його Духа, але напевне становитиме повну форму відкриття себе Церквою на те Боже діяння, яке Катехизм Католицької Церкви називає ««таїнственною економією», а яка полягає на даруванні (чи «фрозданні») плодів Пасхальної Тайни Христа в celebraції «таїнственної» літургії Церкви» (п. 1076).

Євхаристія збудована на Пасці, проте перевищує її, бо Новий Афікоман, що його споживають у третій її частині – це вже не звичайний опріснок, але сам Господь Вселенної, прихований під заслоною звичайної поживи¹²⁷.

В Новому бо і Вічному Союзі, що його передвіщав пророк Єремія (Єр 31, 31-34), все набуває нової якості, нового сйва. Адже Новий Союз було заключено вже не в матеріальних водах Червоного моря, але в «червоному морі» людської Крові Воплоченого Бога, Ісуса-Месії¹²⁸, котрого все ще очікує Ізраїль у Пасці, що святкується щороку.

Нижче запропоновані зіставлення допомагають ще раз помітити показані у статті аналогії між схемою пасхальної літургії та етапами виходу з Єгипту, на які спокійно можна накласти приготування до Євхаристії, чотири частини Євхаристії та молитви після її закінчення.

Приготування – 4-ї ЧАСТИНИ ПАСХИ – Довершення

0. Перед-седер

1. Пасхальна аггада, Псалом 113 – 114 (Халлель ч. 1), гомілія

2. Вечеря з ягняти, а потім – звичайна вечеря

3. Ламання Афікоману та його споживання. Подяка за поживу

4. Пісня на восхвалення Бога як Царя Ізраїлю – Халлель ч. 2

0'. Після-седер.

Приготування – 4-ї ЧАСТИНИ ЕКСОДУСУ – Довершення

0. Приготування до виходу і заключення союзу (Вих 1, 1 – 6, 1)

1. Бог об'являється Мойсеєві. Кари (6, 2 – 11, 10)

¹²⁶ Пор. W. KOSEK, *Nakaz głoszenia śmierci Pana «aż przyjdzie» (1Kor 11,26) w świetle porównawczej analizy gramatycznej*, в: W. Chrostowski (ред.), *Jak śmierć potężna jest miłość. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Juliana Warzechy SAC (1944-2009)*, Ząbki 2009, с. 224-240.

¹²⁷ Пор. КАТЕХИЗМ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, 1376.

¹²⁸ Пор. PAPIESKA KOMISJA BIBLIJNA, *Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej*, пер. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002, №. 2, В. 5: «Przymierze», с. 79, 84; T. JELONEK, *Biblia księga Kościoła*, ч. 2, Kraków 1983, с. 38.

2. Пасхальна вечеря з ягняти з гіркими зелями та прісним хлібом (12, 1 – 13, 16)
3. Перехід Ізраїлю до аду морських вод і через ад (13, 17 – 14, 31)
4. Пісня на восхвалення Бога як царя Ізраїлю (15, 1-21)
- 0'. Після заключення союзу (15, 22 – 18, 27).

Заголовок:

Чотири чаші Пасхи. Чому чотири?

Короткий зміст праці

Показ внутрішньої логіки тієї дивовижної літургії, що нею є Пасха, саме такою була мета нинішньої статті. Логіку Пасхи сам Бог вписав – за посередництвом натхнених авторів, основну роль серед яких відіграв Мойсей – у літературну структуру, за якою була скомпонована літературна цілість, яку становлять вісімнадцять перших розділів Книги Вихід.

Логіку Пасхи, водночас, ми відчитуємо з «Пасхальної аґади» як юдейської літургійної книги, що була плодом довгого процесу формування у Переданні Ізраїлю, а врешті записаної в якості допомоги для батька родини, котрий має оберігати її вірне дотримання у щорічному святкуванні.

Було показано, що чотирьохелементна структура Пасхи була збудована на більш ранній структурі церемоніалу заключення союзу, який зобов'язував володарів держав у стародавні часи на Близькому Сході близько XVI-XII століть перед Христом. Саме відкриття цього зв'язку – між чином Пасхи та церемоніалом заключення союзу – дозволяє помітити, що в літургійну послідовність елементів Пасхи була вписана логіка церемоніалу заключення союзу. Водночас, було показано, що союз, про який тут іде мова, це зовсім не загальновідомий союз на горі Синай, але дещо більш ранній від нього союз Пасхи/Ексоодусу, тобто той союз, який Бог заключив з Ізраїлем під час переходу через Червоне море. Через відповідь на питання, поставлене в назві статті, було показано, що чотири чаші Пасхи пов'язані з чотирма головними частинами її літургії, а вони, в свою чергу – з чотирма етапами виходу з Єгипту та, водночас, із чотирма елементами церемоніалу заключення союзу.

У тракті аналізування чотирьох частин чину Пасхи, були показані аналогії, що існують між ними та чотирма частинами чину Євхаристії. Більше того, було вказано на те, що як чотирьохетапний вихід із Єгипту охоплений скобою «приготування – довершення», так само існує своєрідна скоба «перед-седер – після-седер» для Пасхи та для Євхаристії: на початку – це час, у якому спільнота підготовляється до того, щоб увійти в повагу літургії; в кінці – це час молитов, коли літургійна спільнота приймає нові духовні дари від Бога.

В кінці показано біблійне обґрунтування антиципації та її присутність у третій частині як Пасхи, так і Євхаристії. В чині Євхаристії було показане, пов'язане з антиципацією, нове пояснення «пам'ятки» як жертви, в якій Ісус приносить самого себе, помираючи на Голгофі, але антиципаційно вже присутнього в Горниці у цьому стані жертвовного помирання. Жертва пам'ятки,

що запевняє повернення Ісуса з Аду – це тип тих жертв, що приносились у стародавні часи перед виходом на битву. Ісус не приносить цю жертву в небі, лише – в Горниці, в ніч, яка передує Його Мукам і Смерті на Голгофі – саме перед виходом на битву. Задля довершення повноти аналізу було показано, що практичним наслідком пізнаного богослов'я Пасхи та Євхаристії явиться необхідність відновлення у євхаристійних спільнотах практики перших віків християнства, коли закінчення офіційної літургії зовсім не означало, що всі вірні мають одразу розійтися по домах, але якраз навпаки – перебувати на молитві таїнственного сопричастя з Господом Ісусом.

STRESZCZENIE

Dr Wojciech Kosek

Cztery kielichy Paschy. Dlaczego cztery?

Ukazanie wewnętrznej logiki tej niezwykłej liturgii, jaką jest Pascha, stanowiło cel niniejszego artykułu. Logikę Paschy sam Bóg wpisał – za pośrednictwem natchnionych autorów, z których zasadniczą rolę odegrał Mojżesz – w literacką strukturę, według której została skomponowana literacka całość, jaką stanowi pierwszych osiemnaście rozdziałów Księgi Wyjścia.

Logikę Paschy odczytano równocześnie z „Hagady paschalnej” jako żydowskiej księgi liturgicznej, będącej owocem długiego procesu formowania w Tradycji Izraela, a w końcu zapisanej jako pomoc dla ojca rodziny, który ma strzec jej wiernej realizacji w corocznej celebracji.

Ukazano, że czteroelementowa struktura Paschy została zbudowana na wcześniejszej od niej strukturze ceremoniału zawarcia przymierza, jaki obowiązywał władców państw na starożytnym Bliskim Wschodzie około XVI-XII wieku przed Chrystusem. To właśnie odkrycie tego związku – rytu Paschy i ceremoniału zawarcia przymierza – pozwala dostrzec, że w liturgiczną kolejność elementów Paschy została wpisana logika ceremoniału zawarcia przymierza. Jednocześnie pokazano, że przymierze, o którym tu mowa, to nie powszechnie znane przymierze na górze Synaj, ale nieco wcześniejsze od niego przymierze Paschy / Exodusu, czyli to, które Bóg zawarł z Izraelem podczas przejścia przez Morze Czerwone.

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu ukazano, że cztery kielichy Paschy związane są z czterema głównymi częściami jej liturgii, a one z kolei – z czterema etapami wyjścia z Egiptu i jednocześnie czterema elementami ceremoniału zawarcia przymierza.

W trakcie analiz czterech części rytu Paschy wskazywano na analogie, jakie zachodzą pomiędzy nimi a czterema częściami rytu Eucharystii. Ponadto wskazano, iż tak jak czteroetapowe wyjście z Egiptu objęte jest klamrą „przygotowywanie – dopełnienie”, tak samo istnieje klamra „przed-seder – po-seder” dla Paschy i dla Eucharystii: na początku jest to czas, kiedy wspólnota przygotowuje się, aby wejść w powagę liturgii; na końcu jest to czas modlitw, kiedy liturgiczna wspólnota przyjmuje nowe duchowe dary od Boga.

Na końcu ukazano biblijne uzasadnienie antycypacji oraz jej obecność w trzeciej części i Paschy, i Eucharystii. W rycie Eucharystii ukazano związane z antycypacją nowe wyjaśnienie „pamiętki” jako ofiary, którą Jezus składa z samego siebie umierającego na Golgocie, ale antycypacyjnie już obecnego w Wieczerniku w tym stanie ofiarniczego umierania. Ofiara pamiętki, zapewniająca powrót Jezusa z Otchłani, jest typem ofiar, które składano w starożytności przed wyjściem na walkę. Jezus nie składa tej Ofiary w niebie, ale w Wieczerniku, w noc poprzedzającą Jego Mękę i Śmierć na Golgocie – przed wyjściem na walkę.

Dla dopełnienia całości analiz ukazano, iż praktyczną konsekwencją poznanej teologii Paschy i Eucharystii jest konieczność odnowienia we wspólnotach eucharystycznych praktyki pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to zakończenie oficjalnej liturgii nie oznaczało rozejścia się wiernych, ale wprost przeciwnie – trwanie na modlitwie sakramentalnego zjednoczenia z Panem Jezusem.

Thumaczenie: Wojciech Kosek

RIASSUNTO

Dottore Wojciech Kosek

I quattro bicchieri di Pasqua. Perché quattro?

L'opuscolo riscrive la logica interna di questo meraviglioso evento antico che viene celebrato nella liturgia della Pasqua ebraica. La logica della Pasqua viene inscritta a Dio stesso, ovviamente attraverso gli autori dei libri dell'Antico Testamento, tra cui Mosè giocò il ruolo principale, soprattutto nella struttura letteraria, dei primi diciotto capitoli dell'Esodo.

Abbiamo riletto la logica della Pasqua nel modo ebraico antico dell'haggadico pasquale, con il quale viene ripetuto l'evento salvifico. Per questo motivo l'Esodo fa parte di un libro liturgico ebraico. Per questa ragione possiamo sottolineare che il secondo libro del Vetero Testamento, l'Esodo, è il frutto di un lungo processo di formazione della Tradizione in Israele, ovvero nella celebrazione della festa principale che è sempre la Pasqua. Infine, l'Esodo fu scritto come un aiuto per il padre di famiglia, che ha il diritto di difendere la sua conformità con la celebrazione annuale della Pasqua. I quattro calici pasquali sono uniti alle quattro parti della stessa liturgia, perché corrispondono a quattro tappe dell'esodo di Israele dall'Egitto alla terra promessa; ovviamente quattro eventi dell'alleanza tra Dio ed il suo popolo. Soprattutto i quattro calici corrispondono a quattro parti dell'Eucarestia.

Traduzione: don Domenico Jackov